

УДК 004.738
КП
№ держреєстрації 0124U002563
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, тел. (044) 526 55 07;
факс 526 62 63, e-mail: iss@isofts.kiev.ua

ПОГОДЖЕНО

Установа-виконавець

Директор Інституту програмних систем
НАН України,
чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.

_____ І.П. Сініцин

«___» _____ 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Національна академія наук України

Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«___» _____ 2024 р.

ЗВІТ

**ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ПРОЄКТАМИ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2024 РІК
«Модернізація Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України
(ЦС “Майно”)»**

ШИФР 2-4-24 ПІ-24

Керівник базової установи Програми
Директор Інституту програмних систем НАН України,
чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.

_____ І.П. Сініцин

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, к.ф-м.н.

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту
Завідувач 23 науково-дослідного відділу Інституту
програмних систем НАН України
к.е.н., старший дослідник

_____ Р.М. Федоренко

Київ-2024

Рукопис закінчено 11.12.2024 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ІПС НАН України
протокол № 15 від 17.12.2024 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник проекту завідувач 23 НДВ к.е.н., старший дослідник	Р.М. Федоренко (розділи 1-6, реферат)
заступник директора з наукової роботи д.т.н., проф.	В.Л. Шевченко (розділи 1-6, реферат)
заступник завідувача 23 НДВ к.т.н.	П.П. Ігнатенко (розділи 3-6)
заступник завідувача 33 НДВ к.т.н.	А.В. Чадюк (розділ 4-5)
заступник завідувача 13 НДВ	А.В. Гринь (розділ 4)
головний конструктор 23 НДВ	О.Б. Житкевич (розділ 1-6)
провідний інженер-програміст 23 НДВ	Л.В. Коваль (розділи 1-6)
науковий співробітник 23 НДВ	О.М. Лесько (розділ 2-6)
інженер-програміст 23 НДВ	Ю.В. Бова (розділ 1-6, реферат)
молодший науковий співробітник 13 НДВ	К.Ю. Юрченко (розділ 1-6)
інженер-програміст 23 НДВ	О.В. Симоненко (розділ 2-6)
інженер-програміст 13 НДВ	О.В. Паутинка (розділ 1)
інженер-програміст 13 НДВ	О.С. Ушаков (розділ 1)
інженер-програміст 27 НДВ	І.Р. Федоренко (розділ 4)

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	4
2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ 5	5
3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ НА 2024 РІК	7
4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.....	11
4.1 Відомості про нормативно-технічні документи, які	
використовувались при проектуванні.....	12
4.2 Загальні концептуальні та основні технологічні підходи.....	17
4.3 Опис (створення моделі) основних бізнес-процесів, що підлягають	
автоматизації	22
4.3.1 Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації	22
4.3.2 Функції ЦС “Майно”	23
4.3.3 Користувачі ЦС “Майно”	25
4.3.4 Склад програмних модулів ЦС “Майно”	26
4.3.5 Загальне меню ЦС “Майно”	27
4.3.6 Архітектура ЦС “Майно”	29
4.3.7 Проектні рішення щодо Класифікатора об’єктів нерухомого та	
рухомого майна	30
4.3.8 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання	
періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН	
України.....	36
4.3.9 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування консолідованої	
звітності щодо використання нерухомого майна для Управління	
справами НАН України та Президії НАН України.....	47
4.3.10 Проектні рішення щодо бізнес процесу обліку, зберігання та	
актуалізації даних про земельні ділянки, будівлі, інженерні споруди,	
об’єкти оренди та об’єкти користування.	50
4.3.11 Проектні рішення щодо бізнес процесу обліку, актуалізації та	
архівування даних про договори оренди та договори користування від	
установ, організацій та підприємств НАН України.	55
4.3.12 Проектні рішення щодо бізнес процесу пов’язання інформації про	
нерухоме майно від установ, організацій та підприємств НАН	
України.....	56
5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ..	59
6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ	60
РЕФЕРАТ ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ	61
ДЖЕРЕЛА	62
ДОДАТОК А.....	64

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Організація-виконавець проекту: Інститут програмних систем НАН України.

Назва проекту: «Модернізація Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України (ЦС “Майно”)».

Мета та завдання проекту:

Розбудова єдиного інформаційного простору електронної взаємодії підприємств, організацій, установ НАН України для інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки процесів управління нерухомим майном НАН України, а саме: облік, зберігання та використання достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, а також облік договорів оренди та користування майном.

2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

Основними вимогами до виконання даного проекту є вимоги щодо ефективного розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України, а саме створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України (далі – ЦС “Майно”). Система має бути розроблена з використанням сучасної програмної платформи без використання програмного забезпечення країни-агресора. Система має забезпечити безперебійну роботу всіх служб господарсько-майнового комплексу НАН України, як невід’ємну умову ефективного виконання задач у науковій сфері всіма організаціями, що входять до складу НАН України, а саме управління обліком, зберіганням та використанням достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, та управління обліком договорів оренди та користування.

Функціонально Цифрова система управління нерухомим майном НАН України повинна забезпечувати:

- облік об’єктів нерухомості НАН України, аналіз та супроводження їх стану за кожною стадією життєвого циклу;
- формування бази даних об’єктів нерухомості установ, організацій, підприємств НАН України;
- організацію взаємодії та автоматизованого обміну даними між всіма учасниками, які залучені до процесу використання та експлуатації об’єктів нерухомості НАН України.

Метою створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України є розбудова єдиного інформаційного простору електронної взаємодії підприємств, організацій, установ НАН України для інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки процесів управління нерухомим майном НАН України, а саме управління обліком, зберіганням та використанням достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна, яке обліковується на балансі

установ, організацій, підприємств НАН України, та управління обліком договорів оренди та користування.

Призначенням ЦС “Майно” є автоматизація процесів управління нерухомим майном НАН України, збирання, накопичення, оновлення, збереження, захист, ефективний пошук, представлення інформації щодо балансоутримувачів, нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, договорів оренди та користування, іншої інформації для забезпечення ефективного управління нерухомим майном НАН України.

Впровадження ЦС “Майно” в діяльність Управління справами НАН України має забезпечити:

- створення комплексної цифрової системи, яка дозволить об’єднати інформаційні ресурси щодо об’єктів нерухомості НАН України;
- безперервний моніторинг інформаційних процесів, аналіз їх станів та прийняття рішень на основі отриманої інформації;
- колективну роботу виконавців над одним (чи декількома) об’єктами обробки та ефективний контроль виконання робіт;
- прозорість технологічних процесів обробки документів і даних, коли технологічний процес є єдиним і прозорим для всіх користувачів системи незалежно від територіального розташування;
- формування статистичних даних та їх обробку за визначеними ознаками та критеріями.

Концепція створення, впровадження, супроводження та розвитку системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України повинна:

- враховувати сучасні технології створення інформаційних систем;
- враховувати специфіку інформаційних ресурсів установ НАНУ;
- охоплювати необхідну множину типових функцій, що автоматизуються;
- мати можливість подальшого розширення, поглиблення та вдосконалення системи.

3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ НА 2024 РІК

В межах виконання робіт зі створення Системи виконуються роботи, які дозволять:

- створити єдиний інформаційний простір на стадіях життєвого циклу об'єктів нерухомості НАН України;
- забезпечити формування та ведення баз даних, репозиторіїв та інших інформаційних ресурсів в електронному вигляді; апробувати їх структуру та введення базового набору даних для виконання основних функцій Управління справами НАН України;
- розширити інформаційно-аналітичне забезпечення підтримки діяльності Управління справами НАН України при виконанні покладених на них завдань (функцій) з використання об'єктів нерухомості НАН України.

Для виконання науково-технічної роботи заплановано три етапи:

Етап 1. Січень-березень 2024р. Розроблення дослідного зразку та проведення дослідної експлуатації 2-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в частині створення реєстру об'єктів нерухомого майна.

Очікувані результати першого етапу:

- Підсистема «Земельні ділянки»
- Підсистема «Будівлі/Споруди»
- Підсистема «Об'єкти оренди»
- Підсистема «Об'єкти користування»
- Введення в експлуатацію 2-ї черги
- Поставка ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення функціонування ЦС “Майно” у складі: Ліцензія на право використання програмного продукту “Комплекс програмних модулів для побудови та експлуатації систем електронного документообігу, електронної взаємодії та самоврядування “Стратег.Смарт”; Ліцензія на право використання засобів кваліфікованого електронного підпису з програмним комплексом користувача центру сертифікації ключів “ІТ Користувач ЦСК-1”.

Етап 2. Квітень-червень 2024. Розроблення дослідного зразку та проведення дослідної експлуатації 3-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в частині створення реєстру договорів оренди.

Очікувані результати другого етапу:

- Підсистема «Договори оренди та користування»
- Введення в постійну експлуатацію ЦС “Майно”

Етап 3. Червень-грудень 2024. Супроводження постійної експлуатації Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України.

Очікувані результати третього етапу:

- Проведення постійної експлуатації ЦС “Майно”
- Супроводження постійної експлуатації ЦС “Майно”

Очікувані результати роботи в цілому:

а) дослідний зразок 2-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України у складі:

- підсистема «Земельні ділянки»
- підсистема «Будівлі/Споруди»
- підсистема «Об’єкти оренди»
- підсистема «Об’єкти користування»

б) дослідний зразок 3-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України у складі:

- підсистема «Договори оренди та користування»

Впровадження ЦС “Майно” в діяльність Управління справами НАН України має забезпечити:

– створення комплексної цифрової системи, яка дозволить об’єднати інформаційні ресурси щодо об’єктів нерухомості Національної академії наук України;

– безперервний моніторинг інформаційних процесів, аналіз їх станів та прийняття рішень на основі отриманої інформації;

- колективну роботу виконавців над одним (чи декількома) об'єктами обробки та ефективний контроль виконання робіт;
- прозорість технологічних процесів обробки документів і даних, коли технологічний процес є єдиним і прозорим для всіх користувачів системи незалежно від територіального розташування.

Основні завдання проекту на 2024 рік наведено нижче (табл.1).

Таблиця 1

Основні завдання проекту на 2024 рік

№ з/п	Найменування основного етапу роботи	Термін виконання початок - закінчення (місяць, рік)	Виконавці
1	Розроблення дослідного зразку та проведення дослідної експлуатації 2-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в частині створення реєстру об'єктів нерухомого майна.	01.01.2024 – 31.03. 2024 р.	д.т.н. В.Л. Шевченко; к.е.н. Р.М. Федоренко; к.т.н. П.П. Ігнатенко; к.т.н. А.В.Чадюк; А.В. Гринь; О.Б. Житкевич; О.М. Лесько Л.В. Коваль; Ю.В. Бова; К.Ю. Юрченко; О.В. Симоненко
2	Розроблення дослідного зразку та проведення дослідної експлуатації 3-ї черги створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в частині створення реєстру договорів оренди.	01.04.2024 – 30.06.2024	д.т.н., В.Л. Шевченко; к.е.н. Р.М. Федоренко; к.т.н. П.П. Ігнатенко к.т.н., А.В.Чадюк; А.В. Гринь; О.Б. Житкевич; О.М. Лесько Л.В. Коваль; Ю.В. Бова; К.Ю. Юрченко; О.В. Симоненко
3	Супроводження постійної експлуатації Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України	01.07.2024 – 31.12.2024	д.т.н. В.Л. Шевченко; к.е.н. Р.М. Федоренко; к.т.н. П.П. Ігнатенко; к.т.н. А.В.Чадюк; А.В. Гринь; О.Б. Житкевич; О.М. Лесько Л.В. Коваль; Ю.В. Бова; К.Ю. Юрченко; О.В. Симоненко

У рамках виконання проєкту у 2024 році було заплановано:

- проводити супроводження Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в Президії та інститутах НАНУ, які її використовують;
- проводити доопрацювання програмного забезпечення ЦС “Майно” згідно змін в законодавстві України та Розпоряджень Президії НАН України, а також користувачів системи в інститутах;
- продовжувати вдосконалення функціонування ЦС “Майно” і розширювати її сервісні функції з урахуванням нових завдань та вимог;
- проводити інформаційний моніторинг проблем експлуатації об’єктів нерухомості організаціями НАН України;
- організувати взаємодію (обмін) з іншими базами даних, іншими джерелами інформаційного ресурсу;
- розширювати коло користувачів ЦС “Майно”.

4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2024 році Інститутом програмних систем НАН України було розширено функції першої черги розроблено та впроваджено в дослідну експлуатацію другу та третю чергу Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в складі:

1) Доопрацьовано підсистему класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна.

2) Доопрацьовано підсистему «Формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном», а саме довідки:

- Д1 Про використання майна.
- Д2 Про заборгованість.
- Д3 Майно, надане для розміщення.
- Д4 Перелік об'єктів майна.
- Д5 Договори оренди.
- Д6 Стан використання.

3) Підсистема «Формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном», а саме довідка « Д7 Доходи від дорогоцінних металів».

4) Підсистема «Формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна».

5) Підсистема «Ведення нормативно-довідникової інформації».

6) Інструкції з користування та заповнення інформації для підсистем «Формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном», «Обліку та актуалізації інформації про нерухоме майно».

7) Блок пов'язані документи.

8) Підсистема «Збирання, обліку та актуалізації інформації про нерухоме майно» у складі:

- Картка **Земельні ділянки**.

- Картка **Будівлі/Споруди**.
- Картка **Об'єкти оренди**.
- Картка **Об'єкти користування**.

9) Підсистема «Збирання, обліку, актуалізації та зберігання інформації про договори оренди/користування від установ, організацій, підприємств НАН України»

Розробка вказаних підсистем для автоматизації відповідних функцій наукових установ та управління нерухомим майном НАН України наразі є унікальною.

Ця система забезпечує централізоване управління інформацією про нерухоме майно, підтримує автоматизований облік та зручний доступ до всіх необхідних даних для ефективного управління майновими активами НАН України.

4.1 Відомості про нормативно-технічні документи, які використовувались при проектуванні

ЦС “Майно” створено на підставі наступних документів:

1. Конституція України;
2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
3. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки”;
4. Закон України “Про державну службу”;
5. Закон України “Про адміністративні послуги”;
6. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”;
7. Закон України “Про захист персональних даних”;
8. Закон України “Про інформацію”;
9. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”;
10. Закон України “Про електронні довірчі послуги”;
11. Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

12. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

13. Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

14. постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку»;

15. постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

16. постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

17. постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів інформатизації»;

18. постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;

19. розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №918-р «Про схвалення Концепції розвитку модуля електронних послуг України»;

20. розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»;

21. розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;

22. наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями»;

23. наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»;

24. наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»;
25. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів;
26. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 42010:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT);
27. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 24765:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Словник термінів (ISO/IEC/IEEE 24765:2017, IDT);
28. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT);
29. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-1:2017 Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, IDT);
30. ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT). Інформаційні технології. Словник термінів;
31. ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT);
32. ДСТУ ISO/IEC 14764:2014. Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування;
33. ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 Інформаційні технології. Реєстри метаданих (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT);
34. ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп'ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD);
35. ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96) Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними;
36. ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
37. ГОСТ 19.001-77. Єдина система програмної документації. Загальні положення;
38. ГОСТ 19.101-77 (СТ СЗВ 1626-79). Єдина система програмної документації. Види програм і програмних документів;

39. ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;
40. ГОСТ 19.103-77. Єдина система програмної документації. Позначення програм програмних документів;
41. ГОСТ 19.104-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Основні написи;
42. ГОСТ 19.105-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Загальні вимоги до текстових програмних документів;
43. ГОСТ 19.201-78 (СТ СЗВ 1627-79). Єдина система програмної документації. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення;
44. ГОСТ 19.202-78 (СТ СЗВ 2090-80). Єдина система програмної документації. Специфікація. Вимоги до змісту та оформлення;
45. ГОСТ 19.301-79 (СТ СЗВ 3747-82). Єдина система програмної документації. Програма та методика випробувань. Вимоги до змісту та оформлення;
46. ГОСТ 19.507-79 (СТ СЗВ 2091-80). Єдина система програмної документації. Відомість експлуатаційних документів;
47. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;
48. ГОСТ 19781-90 Програмне забезпечення систем обробки інформації. Терміни та визначення;
49. ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
50. ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;
51. ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;
52. ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;

53. ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;

54. РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;

55. РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;

56. ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів (ISO/IEC 19790:2012, IDT);

57. ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування;

58. ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDT);

59. ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння;

60. НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;

61. НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі;

62. НД ТЗІ 3.6-001-2000. Технічний захист інформації. Комп'ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;

63. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

64. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

65. НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу;

66. НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;

67. ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;

68. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;

69. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення;

70. ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення, затверджено наказом Держстандарту України від 09.09.93 № 126;

71. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, Object Management Group, 2011;

72. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1, Object Management Group, 2017;

73. інші стандарти в галузі інформаційних технологій, нормативно-технічних та методичних документів з питань технічного захисту інформації.

При створенні ЦС “Майно” та вирішенні завдань автоматизації було застосовано комплексний підхід, який полягає в автоматизації всього комплексу робіт із впровадження ЦС “Майно”.

4.2 Загальні концептуальні та основні технологічні підходи

Загальна концепція щодо впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України будувалась на тому, що дана система повинна бути одним з модулів (підсистем) майбутньої корпоративної ERP системи управління НАН України.

Було проведено аналіз існуючих рішень для впровадження та вибору системи, яка би відповідала наступним вимогам, а саме: побудована на сучасній

технології розробки, була масштабована, побудована на відкритому ядрі та була продуктом національного розробника. У разі відсутності готового рішення, а саме підсистеми (модуля) управління господарсько-майновим комплексом НАН України, повинна бути можливість імплементувати в систему прототип.

Прикладне програмне забезпечення ЦС “Майно” створено на основі програмного продукту «Комплекс програмних модулів для побудови та експлуатації систем електронного документообігу, електронної взаємодії та самоврядування «Стратег.Смарт» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77956 від 28.03.2018 р., видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) (далі – Програмний продукт).

Система Стратег.Смарт – це Веб-платформа для комплексного застосування сучасних технологій цифрової економіки, відкритих даних та Інтернету речей органами місцевого самоврядування та виконавчої влади обласного, міського та селищного рівня, об’єднаними територіальними громадами, установами та підприємствами з метою виконання функцій електронного урядування та управління.

Розробка ЦС “Майно” здійснена з дотриманням таких принципів:

- інформаційної платформи побудови системи на всіх рівнях;
- багатоаспектної інтеграції інформаційних ресурсів, за якої інформаційні одиниці ресурсів, що можуть бути різними за своїми джерелами, формами подання, способами та регламентами актуалізації, ступенями визначеності, об’єктивності та достовірності тощо, мають єдину концептуальну модель подання та утворюють метабазу ЦС “Майно”;
- типовості проектних рішень, єдиного системного і технологічного підходу до всього комплексу завдань;
- відкритості системи (можливості модифікації та розвитку) за рахунок модульної побудови її структури, клієнт-серверної архітектури, відкритих інтерфейсів для можливої доробки та інтеграції з іншими системами;
- поступовості розробки ЦС “Майно”, як масштабного проекту, що потребує значних витрат і тому повинен створюватися поступово;

- поетапності нарощування функціональних можливостей і ресурсів системи; можливості внесення змін і модифікації системи;
- ретельного та обґрунтованого вибору базових апаратних і програмних засобів і сучасних інформаційних технологій, які дозволяють надійно, ефективно й зручно експлуатувати й розвивати ЦС “Майно”;
- невисоких вимог до користувачів системи, які повинні володіти тільки початковими навиками роботи з прикладним програмним забезпеченням, що працює у середовищі Windows, знаннями елементів роботи з офісними системами типу Microsoft Office та сучасними інтернет браузерями;
- високої надійності і відмовостійкості, безпеки та захищеності інформації;
- масштабованості, тобто здатності ЦС “Майно” підтримувати як декілька одиниць, так і декілька тисяч користувачів і нарощувати свою потужність тільки за рахунок використання більш потужного апаратного та програмного забезпечення;
- розподіленості, коли архітектура системи підтримує взаємодію віддалених користувачів, які можуть поєднуватися найрізноманітнішими по швидкості та якості каналами зв’язку;
- колективної роботи групи виконавців, коли забезпечується можливість колективної роботи групи виконавців над одним (чи декількома) об’єктами обробки, здійснюється контроль виконання робіт над об’єктами обробки різними групами виконавців відповідно до визначеної технології, оповіщаються відповідальні особи про виникнення виняткових ситуацій або затримок;
- прозорості технологічних процесів обробки документів і даних, коли технологічний процес є єдиним і прозорим для всіх користувачів системи незалежно від територіального розташування робочих станцій, серверів, ступеня їхньої віддаленості та видів зв’язку, що використовуються. Для спільної, багатоетапної обробки документів багатьма виконавцями, що знаходяться в різних місцях і навіть у різних населених пунктах, не потрібно їхньої постійної

присутності чи прямого спілкування - система сама подбає про те, щоб кожний вчасно виконав свою частину роботи;

– врахування передового досвіду створення подібних систем, що розроблені і виконуються як в Україні, так і в світі в цілому.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

– загальносистемні, а саме:

1) розробити інформаційні технології взаємодії між виконавцями та замовниками послуг;

2) визначити вимоги до ЦС “Майно”;

3) розробити архітектуру ЦС “Майно” та здійснити опис його структурних елементів;

4) визначити інформаційні потоки ЦС “Майно”;

5) розробити регламент інформаційної взаємодії в рамках ЦС “Майно” на основі повного використання інформаційних ресурсів НАН України;

6) здійснити інсталяцію загальносистемних програмних засобів, налагодити телекомунікації між структурними елементами ЦС “Майно”;

7) здійснити інсталяцію та налагодження прикладного програмного забезпечення;

– функціональні, а саме:

1) визначити основні функції ЦС “Майно” та його складових підсистем;

2) визначити та розробити комплекси задач, вирішення яких буде здійснюватися на різних рівнях ЦС “Майно”;

– організаційні, а саме:

1) розробити нормативно-правове забезпечення ЦС “Майно”;

2) розробити, узгодити та затвердити регламент роботи та інформаційної взаємодії автоматизованих робочих місць ЦС “Майно”;

3) розробити та здійснити систему заходів щодо забезпечення захисту інформації ЦС “Майно” від несанкціонованого доступу за рахунок обмеження

доступу до інформаційного ресурсу тільки належним чином авторизованих користувачів, попередження витоку інформації за межі системи технічними каналами зв'язку, захисту апаратно-програмних засобів від безпосереднього (фізичного) доступу сторонніх осіб.

– технічні, а саме:

1) створити єдині програмно-технічну платформу та телекомунікаційне середовище ЦС “Майно”;

2) вирішити питання забезпечення підтримки технічних засобів, що складають ЦС “Майно”, в робочому стані;

3) вирішити питання забезпечення проведення регламентного обслуговування технічних, мережевих та телекомунікаційних засобів, що складають ЦС “Майно”;

4) вирішити питання забезпечення підтримки працездатності програмного забезпечення ЦС “Майно”, проведення антивірусних заходів, виконання резервного копіювання програмного забезпечення та конфігураційних файлів ЦС “Майно”;

5) вирішити питання забезпечення підтримки цілісності інформаційного забезпечення ЦС “Майно”, проведення регулярного резервного копіювання та створення архівів інформаційного забезпечення згідно регламенту – на файлових серверах, СКБД.

Якісними показниками ефективності ЦС “Майно” є:

– поліпшення якості, спрощення та прискорення надання послуг в сфері управління нерухомим майном за рахунок ведення єдиної централізованої бази даних;

– скорочення термінів опрацювання і проходження інформації, поліпшення стану контролю за їх виконанням завдань;

– вивільнення працівників від виконання рутинної роботи і покладення її на засоби автоматизації;

– забезпечення підвищення рівня спільної роботи з підготовки та опрацювання документів;

- прискорення оперативного пошуку даних та документів користувачами у межах наданих їм прав;
- зменшення паперового документообігу за рахунок надання доступу користувачам до електронних копій документів;
- підвищення рівня конфіденційності при роботі зі службовою інформацією;
- поліпшення ергономічних властивостей інтерфейсу користувача.

4.3 Опис (створення моделі) основних бізнес-процесів, що підлягають автоматизації

4.3.1 Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації

Обстеження бізнес-процесів управління нерухомим майном НАН України дозволило виділити такі бізнес-процеси, що підлягають автоматизації на другому та третьому етапі робіт:

- Ведення Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна;
- Формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном;
- Облік (створення), зберігання та актуалізація даних про земельні ділянки, будівлі, споруди, що перебувають на балансі НАН України.
- Облік (створення), зберігання та актуалізація даних про об'єкти оренди та об'єкти користування установ, організацій та підприємств НАН України.
- Блок пов'язання карток з інформацією про Земельні ділянки, Будівлі/Споруди, Об'єкти оренди, Об'єкти користування.
- Формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України.
- Введення архіву для обліку, зберігання та актуалізації даних про договори оренди та договори користування від установ, організацій та підприємств НАН України.

Модель побудови ЦС “Майно” відповідає вимогам законодавства, здійснює інформаційно-технологічне забезпечення процесів, які знаходяться в

компетенції Управління справами НАН України та його структурних підрозділів, та включає такі основні елементи:

- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо балансоутримувачів;

- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо будівель та споруд, які обліковуються на балансі установ, організацій, підприємств НАН України;

- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо земельних ділянок, які знаходяться в користуванні установ, організацій, підприємств НАН України;

- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо договорів оренди та користування;

- автоматизація збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном;

- автоматизація формування консолідованої звітності для Управління справами НАН України та Президії НАН України.

4.3.2 Функції ЦС “Майно”

ЦС “Майно” забезпечує виконання таких загальних функцій:

- ідентифікація та автентифікація користувачів, використовуючи існуючу службу каталогів (Active Directory) домену nas.gov.ua;

- розмежування прав доступу;

- підтримка різних ролей користувачів, в залежності від їх функціональних обов’язків;

- введення та обробка даних;

- зберігання та відображення інформації;

- оновлення інформації, що міститься в системі;

- пошук необхідної інформації та видача її на друк й інші носії інформації;

- оперативний обмін електронними документами між суб’єктами системи;

- обмін текстовими та графічними даними між абонентами системи за стандартними протоколами обміну даних;
- формування вихідних документів, статистичних та аналітичних звітів;
- ведення нормативно-довідкової інформації, класифікаторів, словників, довідників, що використовуються в рамках системи;
- ведення та зберігання документів в електронному вигляді;
- використання кваліфікованого електронного підпису;
- доступ користувачів до баз даних та репозиторіїв;
- забезпечення надійного збереження і резервування важливої інформації;
- адміністрування системи;
- захист даних від несанкціонованого доступу.

ЦС “Майно” включає такі структурні елементи:

- підсистеми/робочі місця користувачів, що розташовані у структурних підрозділах Управління справами НАН України, які включають: програмно-апаратний комплекс; бази даних та систему управління ними; автоматизовані робочі місця користувачів;
- засоби доступу до інших джерел інформації, а саме: мережеві процедури Інтернет, бази даних інших органів управління тощо.

Узагальнена схема функціональної взаємодії ЦС “Майно” для виконання визначених функцій має включати:

- бази даних (щодо формування, виконання та ведення договірної роботи, математичного (розрахункового) та технологічно-виробничого забезпечення);
- персональні робочі місця абонентів, доступ до яких надається учасникам процесу взаємодії відповідно до наданих повноважень;
- типові завдання відповідно до функцій, які виконує підрозділ;
- репозиторії (стандарти, інформаційні матеріали, науково-методичне забезпечення тощо);
- доступ до мережі Інтернет;
- інші засоби та служби комунікації, інтеграції, управління, пошуку, безпеки, доступу, забезпечення функціонування ЦС “Майно”.

ЦС “Майно” забезпечує функціонування таких мережових програмних засобів:

- засоби семантичної обробки та введення нормативно-довідникової інформації;
- засоби семантичної обробки та введення оперативної інформації;
- засоби мережової взаємодії та ведення інформаційного обміну;
- засоби адміністратора системи;
- засоби формування довідок.

4.3.3 Користувачі ЦС “Майно”

Користувачі ЦС “Майно” мають можливість вводити та редагувати такі вхідні форми (картки):

- Земельна ділянка;
- Будівля/Споруда;
- Об'єкт користування;
- Об'єкт оренди;
- Договір користування (розміщення);
- Договір оренди;
- Доходи від дорогоцінних металів.

Користувачі ЦС “Майно” – співробітники Управління справами НАН України мають можливість отримувати такі вихідні форми та звіти:

- Перелік балансоутримувачів;
- Земельні ділянки;
- Контроль заповнення даних по земельних ділянках;
- Будівлі;
- Інженерні споруди;
- Об'єкти оренди та користування;
- Нерухоме майно НАН України
- Порівняння щоквартальних довідок про використання державного майна від установ НАН України;

- Консолідована щоквартальна довідка про використання майна НАН України;

- Договори оренди;
- Інформація про стан використання;
- Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі;
- Довідка про використання державного майна;
- Інформація про заборгованість за договорами оренди;
- Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача;
- Інформація про договори оренди;
- Інформація про доходи від дорогоцінних металів.
- та інші.

Користувачами ЦС “Майно” можуть бути співробітники НАН України, інших установ, які мають відповідні права доступу. Інтерфейс клієнтської частини системи повністю веб-орієнтований, без необхідності додаткового встановлення ПЗ та додаткових компонентів на комп'ютері користувача. Введення, систематизація (каталогізація), корегування, збереження та візуалізація інформаційного забезпечення ЦС “Майно” повинно функціонувати в комп'ютерній мережі та на окремих робочих станціях.

Під час проектування ЦС “Майно” визначені такі ролі користувачів та розподіл їх прав в системі:

- фахівці установ НАНУ,
- фахівці Апарату Президії НАНУ,
- фахівці Управління нерухомим майном НАНУ,
- керівники установ НАНУ,
- керівники Президії НАНУ,
- адміністратори системи.

4.3.4 Склад програмних модулів ЦС “Майно”

Виконання повного переліку задач ЦС “Майно” вирішується взаємодією програмних модулів:

- Модуль ведення реєстру балансоутримувачів;
- Модуль формування та подання щоквартальних довідок про нерухоме майно;
- Модуль формування звітності;
- Модуль обліку та актуалізації інформації про нерухоме майно;
- Модуль формування консолідованої звітності;
- Сервіс використання кваліфікованого електронного підпису;
- Сервіс формування друкованих форм;
- Сервіс маркування документів штрих-кодом та/або QR-кодом;
- Сервіс пошуку інформації;
- Модуль адміністрування;
- Модуль керування ролями користувачів;
- Модуль управління користувачами;
- Модуль ведення нормативно-довідникової інформації;
- Модуль ведення організаційно-штатної структури;
- Модуль авторизації користувачів через Active Directory.

4.3.5 Загальне меню ЦС “Майно”

Загальне меню ЦС “Майно” містить наступні розділи (рис.1): Довідки – Об’єкти нерухомості – Договори оренди – Юрособи – Класифікатор – НДІ – Адміністрування – ОШС – Звітність.

Меню Довідки містить підменю:

- Д1 Про використання майна,
- Д2 Про заборгованість,
- Д3 Майно, надане для розміщення,
- Д4 Перелік об’єктів майна,
- Д5 Договори оренди,
- Д6 Стан використання,
- Д7 Доходи від дорогоцінних металів

Рисунок 1 – Загальне меню ЦС “Майно”

Меню Об’єкти нерухомості містить підменю:

- Земельні ділянки,
- Будівлі/Споруди,
- Об’єкти оренди,
- Об’єкти користування

Меню Договори оренди містить підменю:

- Договори (оренди/користування)

Меню Юрособи містить підменю:

- Організації НАН України,
- Орендарі

Меню Класифікатор містить підменю:

- Класифікатор майна (КМ)

Меню НДІ містить підменю:

- Загальні довідники,
- Складні довідники

Меню Адміністрування містить підменю:

- Пошук операцій користувача,
- Керування користувачами,
- Керування ролями,
- Друковані форми,
- Календар

Меню ОШС містить підменю:

- ОШС

Меню Звітність містить підменю:

- Звітність,
- Архів довідок

4.3.6 Архітектура ЦС “Майно”

В якості програмної архітектури ЦС “Майно” використано трирівневий варіант архітектури "Клієнт-сервер" з тонким клієнтом (як на логічному, так і на фізичному рівні).

Виходячи з функціональних вимог до сервера баз даних та специфіки роботи ЦС “Майно” при розробці системи використовується сервер баз даних Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server 2019 Standard (x64)), який містить широкі можливості для розробки бізнес-логіки та подальшого розвитку системи.

ЦС “Майно” будується за ієрархічною схемою в трирівневій архітектурі: сервер баз даних – сервер додатків (застосунків) – клієнтське робоче місце.

Основними компонентами програмної структури ЦС “Майно”, які забезпечують автоматизоване вирішення задач, є:

- мережеві операційні системи ЛОМ;
- операційні системи клієнтських робочих станцій;
- клієнтське програмне забезпечення, що включає різні пакети настільних додатків;
- системи керування базами даних (СКБД);
- програмний генератор звітів;

- інструментальні програмні засоби, які забезпечують прискорену автоматизовану розробку прикладних програм для розв'язання задач предметної області ЦС “Майно”;
- телекомунікаційні програмні засоби;
- програмні засоби захисту інформації;
- мови програмування високого рівня;
- мережеві протоколи;
- прикладні програми для розв'язання задач предметної області ЦС “Майно”;
- програмні засоби сервісного обслуговування та тестування.

Технічне забезпечення ЦС “Майно” базується на таких групах обладнання:

- сервери;
- засоби обробки та збереження даних;
- мережеві засоби передачі даних;
- робочі станції;
- засоби введення даних;
- засоби друку документів та звітів.

4.3.7 Проєктні рішення щодо Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна

Проєктні рішення щодо Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна (далі – КМ) ґрунтуються на створенні розгалуженого класифікатора об'єктів.

Об'єктами класифікації в КМ є матеріальні цінності (нерухоме та рухоме майно), які складають об'єкти майна НАН України.

КМ забезпечує класифікацію провідних груп та підгруп нерухомого і рухомого майна: будови, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби тощо, яке передане у володіння та користування комунальних підприємств та організацій міста.

До об'єктів нерухомого майна відносяться: будівлі, споруди, рухомий склад, машини та обладнання, прилади та засоби, обчислювальна техніка,

транспортні засоби, інструмент, інвентар, земельні ділянки, об'єкти природокористування та інші відповідні об'єкти.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для закладів медичних та освіти тощо.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди тощо.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

Групи об'єктів у КМ утворені в основному за признаками призначення, пов'язаними з видами діяльності, що виконуються з використанням цих об'єктів, і продукцією та послугами, що виробляються у результаті цієї діяльності.

Об'єктом класифікації КМ є окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що являють собою єдине ціле і призначених для виконання визначеної роботи.

У КМ терміни застосовані в такому значенні:

Будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огорожувальних або сполучених (несуче-огорожувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Інженерні споруди – це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огорожувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

Комплекс конструктивно з'єднаних предметів – це один або декілька предметів одного або різного призначення, які мають спільні пристрої та

приладдя, спільне керування, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожний предмет, що входить до комплексу може виконувати свої функції тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Майно підприємства – це виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки та все, що розташоване на них і тісно пов'язане з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційної шкоди їх призначенню неможливе, в тому числі будівлі, приміщення і квартири, розташовані в них, а також споруди, підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси та інше майно, яке згідно із законодавством віднесене або може бути віднесене до нерухомого майна.

Рухоме майно – все власне майно підприємства, крім землі, ще не видобутих корисних копалин, насаджень, будинків і споруд, міцно поєднаних із землею, квартир, інженерних обладнань житлових будинків, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів, а також майна, яке за прямою вказівкою закону може бути віднесено до нерухомого або згідно із законодавством не може бути предметом застави.

Споруди – це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Структурно КМ побудований з урахуванням видів майна (рис.2). Кожному виду майна надано таке кодове позначення:

- 10 – НЕРУХОМЕ МАЙНО, НЕРУХОМІСТЬ (НЕРУХОМІ РЕЧІ)
- 20 – РУХОМЕ МАЙНО (ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, РУХОМИЙ СКЛАД, ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНЕ)
- 27 – РУХОМЕ МАЙНО (ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ІНШІ РУХОМІ РЕЧІ)
- 30 – МАЙНОВІ ПРАВА ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ
- 40 – МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Рисунок 2 – Структура Класифікатора майна

Запропонована класифікація майна НАН України повністю охоплює усі позиції та відповідає класифікації державного майна, гармонізована з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДКБС), класифікатором державного майна Фонду державного майна України (далі – КФДМУ) і спроможна охопити усі позиції державного класифікатора продукції та послуг Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП).

Кожна позиція КМ містить одинадцятизначне цифрове кодове позначення і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового кодового позначення відповідає такій схемі та наведена нижче (рис. 3):

XX – вид майна (нерухоме майно, рухоме майно, особливі об'єкти, обладнання, устаткування, інвентар тощо);

XX.X – розділ;

XX.XX – підрозділ;

XX.XXX – група;

XX.XXXX – клас;

XX.XXXX.X – підклас/ категорія;

XX.XXXX.XX – підкатегорія;

XX.XXXX.XX. XXX – тип.

Рисунок 3 – Структура ієрархічного коду класифікатора

Угрупування об'єктів в КМ до рівня підкатегорії побудовані за ієрархічним методом класифікації, а на рівні типів використані фасети (переліки) з прив'язкою їх до нижнього рівня ієрархічної структури класифікатора.

Розділи та групи являють собою вищий рівень групування, утворений з урахуванням класифікації майнових комплексів, прийнятої в Фонді державного майна України.

Класи, підкласи/ категорії забезпечують деталізацію об'єктів класифікації і можуть являтися найменшим значимим рівнем їх класифікації.

Класи і підкласи нерухомого майна відповідають структурі державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

Класи і категорії рухомого майна та устаткування відповідають структурі державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010.

Тип забезпечує деталізацію об'єктів класифікації, необхідну для виконання облікових функцій, без переходу на конкретні типи об'єктів.

Дана структура побудови угруповань в класифікаторі забезпечує високий рівень сумісності з міжнародними та вітчизняними класифікаціями майна та основних засобів. Програмний інтерфейс КМ наведено нижче (рис. 4):

Індекс	Назва	Включає	Не включає	Примітка
10	НЕРУХОМЕ МАЙНО, НЕРУХОМІСТЬ (НЕРУХОМІ РІЧІ)			
10.1	БУДІВЛІ			
10.11	Будівлі житлові			
10.111	Будинки одноквартирні			
10.1110	Будинки одноквартирні	Цей клас включає: - відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін. Цей клас включає також: - спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (10.1271)	Цей клас не включає: - нежитлові сільськогосподарські будинки (10.1271)	
10.1110.1	Будинки одноквартирні масової забудови			
10.1110.2	Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності			
10.1110.3	Будинки садибного типу			
10.1110.31	Фінські будинки			
10.1110.4	Будинки дачні та садові			
10.1110.5	Цілісні майнові комплекси			
10.112	Будинки з двома та більше квартирами			
10.1121	Будинки з двома квартирами	Цей клас включає: - відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами	Цей клас не включає: - спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (10.1110)	
10.1121.1	Будинки двоквартирні масової забудови			
10.1121.2	Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності			
10.1122	Будинки з трьома та більше квартирами	Цей клас включає: - інші житлові будинки з трьома та більше квартирами	Цей клас не включає: - гуртожитки (10.1130) - готелі (10.1211) - туристичні бази, табори та будинки відпочинку (10.1212)	
10.1122.1	Будинки багатоквартирні масової забудови			

Рисунок 4 – Програмний інтерфейс КМ

Ведення та редагування окремих позицій КМ виконується за допомогою наступного програмного інтерфейсу – наведено нижче (рис. 5).

Цифрова система управління нерухомим майном НАН України

КМ

Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Індекс: 10.1110 Назва: Будинки одноквартирні Класифікаційне угруповання:

Включає: Цей клас включає: - відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін. Цей клас включає також: - спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці

Не включає: Цей клас не включає: - нежитлові сільськогосподарські будинки (10.1271)

Примітка:

Загальна структура цифрового кодового позначення елементів класифікатора майна відповідає такій схемі:
 XX - вид майна (нерухоме майно, рухоме майно, особливі об'єкти, обладнання, устаткування, інвентар тощо)
 XX.X - розділ
 XX.XX - підрозділ
 XX.XXX - група
 XX.XXXX - клас
 XX.XXXX.X - підклас / категорія
 XX.XXXX.XX - підкатегорія
 XX.XXXX.XX.XXX - тип

Рисунок 5 – Програмний інтерфейс ведення та редагування КМ

4.3.8 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України

Проектні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном ґрунтуються на створенні відповідних засобів підготовки та формування звітності з наступним її поданням до Управління справами НАН України. Програмний інтерфейс формування довідки (Д1) про використання майна НАН України наведено нижче (рис. 6).

Д1 Про використання майна
Зберегти і закрити
Зберегти
Закрити

Останнє редагування: 26.01.2024 15:50:36 ПІБ виконавця: Системний адміністратор Дата подання довідки: 26.01.2024 15:50:36 Статус довідки: Подано

За період наростаючим підсумком: Рік: 2023 Квартал: 1

Повна назва Балансоутримувача: 0301 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Відділення НАНУ: 03 Відділення інформатики Код Балансоутримувача: 301

ДОВІДКА
про використання державного майна
(надається щоквартально до 5 числа наступного місяця наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

1	Загальна площа будівель та споруд, що знаходяться на балансі	кв.м.	28522,7	
2	Кількість працівників	чол.	534	
3	Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією	кв.м.	21985,22	
4	Площа приміщень, що використовуються установами НАН України	кв.м.	77,18	
5	Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям:	бюджетним організаціям	кв.м.	37,5
6		іншим організаціям	кв.м.	6183,7
7	Площа майданчиків, що здаються в оренду стороннім організаціям	кв.м.	0	
8	Сума орендної плати, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	за оренду приміщень	грн.	1216407
9		за оренду майданчиків	грн.	0
10		за оренду обладнання	грн.	0
11		за оренду транспортних засобів	грн.	0
12	Фактично одержано орендної плати	грн.	1194054,27	
13	Сума орендної плати, що використана на ремонт будівель, споруд та інженерних мереж	грн.	0	
14	Сума комунальних платежів, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	грн.	152655,92	
15	Фактично одержано комунальних платежів	грн.	152655,92	
16	Орендна плата за 1 кв.м., грн. з урахуванням індексації	min	грн.	95,12
17		max	грн.	110,01

Розшифровка використання коштів, отриманих від передачі майна в оренду
(наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

Разом - сума використаної ОП, грн.:

22017

Розшифровка

КЕКВ	Сума використаної ОП, грн.	Пояснення
	22017	оплати

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
12.04.2023	Основний	Цюцюра Тетяна Ігорівна
17.05.2023	Основний	Системний адміністратор
26.01.2024	Основний	Системний адміністратор

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар
------	-----	----------

Доопрацювати

Зберегти і закрити Зберегти Закрити

© 2024, Інститут програмних систем НАН України. Всі права захищено

Рисунок 6 – Програмний інтерфейс підготовки та формування довідки Д1

Програмна реалізація формування довідки про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України. Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 7).

Д О В І Д К А
про використання державного майна
0201 Інститут математики НАН України
 (найменування підприємства, організації, установи НАН України)
станом на 22 листопада 2022 року
 (надється щоквартально до 5 числа наступного місяця наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

1	Загальна площа будівель та споруд, що знаходяться на балансі	кв.м	12,00
2	Кількість працівників	чол.	2233
3	Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією	кв.м	
4	Площа приміщень, що використовуються установами НАН України	кв.м	
5	Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям:	бюджетним організаціям	кв.м 11,00
6		іншим організаціям	кв.м
7	Площа майданчиків, що здаються в оренду стороннім організаціям	кв.м	
8	Сума орендної плати, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	за оренду приміщень	грн. 22333,00
9		за оренду майданчиків	грн. 446,00
10		за оренду обладнання	грн.
11		за оренду транспортних засобів	грн. 11,00
12	Фактично одержано орендної плати	грн.	
13	Сума орендної плати, що використана на ремонт будівель, споруд та інженерних мереж	грн.	
14	Сума комунальних платежів, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди	грн.	223,00
15	Фактично одержано комунальних платежів	грн.	
16	Орендна плата за 1м2 офісних приміщень з урахуванням індексації:	мін	грн. 444,00
17		макс	грн. 5555,00

Розшифровка використання коштів, отриманих від передачі майна в оренду
 (наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

КЕКВ	Сума використаної орендної плати	Детальні пояснення щодо напрямків використання
	грн.	
2300	2000,00	Оплата
4300	1000,00	витрати
Разом:	3000,00	

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (П.І.Б.)
 М.П.

Рисунок 7 – Форма PDF-документа - звіту про використання майна

Програмний інтерфейс формування довідки про заборгованість за договорами оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України, та договорами про

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна НАН України та надання комунальних послуг орендарю» установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 8).

D2 Про заборгованість Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: 08.04.2024 19:01:52 ПІБ виконавця: АБС Ніна Блохін Дата подання довідки: 08.04.2024 19:02:22 Статус довідки: Подано

За період нарастачим підсумком: За 3 місяці Рік: 2020 Квартал: 1

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України

Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

Інформація про заборгованість за договорами оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України, та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна НАН України та надання комунальних послуг орендарю

Всього заборгованість, грн.: 256246 Всього заборгованість за договорами оренди майна, грн.: 10000 Всього заборгованість за договорами про відшкодування витрат, грн.: 123123 Всього заборгованість по відшкодуванню податку на землю, грн.: 123123

Інформація про заборгованість за договорами

Назва орендаря боржника	Період по оренді майна з	Період по оренді майна по	Сума заборгованості за договором оренди майна, грн.	Період по відшкодуванню витрат з	Період по відшкодуванню витрат по	Сума заборгованості за договором про відшкодування витрат, грн.	Період по податку на землю з	Період по податку на землю по	Сума заборгованості по відшкодуванню податку на землю, грн.	Всього, грн.	Заходи претензійно-позовного характеру	Результати претензійно-позовної роботи
Назва оренди	01.04.2024	03.04.2024	10000	05.04.2024	28.04.2024	123123	02.04.2024	07.04.2024	123123	256246	Заходи	Результати

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
08.04.2024	Основний	АБС Ніна Блохін

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар
------	-----	----------

Доопрацювати Зберегти і закрити Зберегти Закрити

© 2024. Інститут програмних систем НАН України. Всі права захищено

Рисунок 8 – Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Інформація про заборгованість»

Програмна реалізація формування звіту «Інформація про заборгованість» установами, організаціями та підприємствами НАН України дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС «Майно» до Управління справами НАН України. Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 9).

Інформація про заборгованість за договорами оренди

надається: 0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Рік: 2024

Квартал: 1

За період наростаючим підсумком: За 3 місяці 2024 року

Виконано 06.11.2024 13:01

Назва орендаря боржника	Період по оренді майна з	Період по оренді майна по	Сума заборгованості за договором оренди майна, грн.	Період по відшкодуванню витрат з	Період по відшкодуванню витрат по	Сума заборгованості за договором про відшкодування витрат, грн.	Період по податку на землю з	Період по податку на землю по	Сума заборгованості по відшкодуванню податку на землю, грн.	Всього, грн.	Заходи претензійно-позовного характеру	Результат претензійно-позовної роботи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
тов "АЛЛЕГРА"			0,00			0,00	01.05.2023	31.08.2023	550,00	550,00	обговорення	
ТОВ "УКРАНАЛІТ"	01.05.2023	01.06.2023	1000,00	01.02.2023	31.10.2023	200,00			0,00	1200,00	реструктуризація боргу	
ФОП ЧИКАЛ І.І.	01.01.2024	29.02.2024	1000,25			0,00			0,00	1000,25		

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рисунок 9 – Форма PDF-документа – звіту «Інформація про заборгованість»

Програмний інтерфейс формування довідки про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення наведено нижче (рис. 10).

ДЗ Майно, надане для розміщення Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: 08.04.2024 19:01:52 ПІБ виконавця: АБС Ніна Блохін Дата подання довідки: 08.04.2024 19:02:22 Статус довідки: Подано

За період наростаючим підсумком: За 3 місяці Рік: 2050 Квартал: 1

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України

Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу

Всього Площа об'єктів нерухомості, кв.м.: 0 Всього сума заборгованості, грн.: 0

Назва об'єкта нерухомості	Адреса об'єкта нерухомості	Площа об'єкта нерухомості кв.м.	Найменування користувача	Ідентифікаційний код користувача	Підстава для розміщення	Сума заборговано грн.
Інформація про нерухоме майно, надане для розміщення						

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
19.03.2024	Основний	Лесько Ольга Миколаївна
19.03.2024	Основний	Лесько Ольга Миколаївна

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар
------	-----	----------

Доопрацювати Зберегти і закрити Зберегти Закрити

© 2024, Інститут програмних систем НАН України. Всі права захищено

Рисунок 10 – Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Майно, надане для розміщення»

Програмна реалізація формування звіту «Інформація про нерухоме майно НАН України», надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача та утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України.

Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 11).

Сторінка 1 з 1 Rtf Багатосторінковий звіт

Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення
 надається: 0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
 Рік: 2022 Квартал: 2 За період наростаючим підсумком: За 6 місяців 2022 року

Виконано 06.11.2024 14:18

Назва об'єкта нерухомості	Адреса об'єкта нерухомості	Площа об'єкта нерухомості, кв.м.	Найменування користувача	Ідентифікаційний код користувача	Підстава для розміщення	Сума заборгованості грн.
1	2	3	4	5	6	7
кімната	м.Київ, вул.Паладіна,5	20,50	Інститут проблем	123		105,54
кімната	ооо	10,45	ордлорд	132231		120,30

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рисунок 11 – Форма PDF-документа – звіту «Майно, надане для розміщення».

Програмний інтерфейс формування довідки про перелік об'єктів майна, що належить до майнового комплексу НАН України, установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 12).

Д4 Перелік об'єктів майна Зберегти і закрити

Останнє редагування: 08.04.2024 19:29:28 ПІБ виконавця: АБС Ніна Блохін Статус довідки:

За період наростаючим підсумком: Рік: 2024 Квартал: 3

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України
 Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі,
що пропонується для передачі в оренду

Всього площа об'єктів оренди, кв.м.:

Інформація про об'єкти нерухомого майна

Регіон	Найменування балансоутримувача	Назва об'єкта оренди	Адреса об'єкта оренди	Регістраційний номер майна	Частна об'єкта для оренди	Площа об'єкта оренди, кв.м.	Характеристика об'єкта оренди

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
08.04.2024	Основний	АБС Ніна Блохін

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар

Доопрацювати

© 2024, Інститут програмних систем НАН України, Всі права захищено

Рисунок 12 – Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Перелік об'єктів майна»

Програмна реалізація формування звіту про перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі, що пропонується для передачі в оренду дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України.

Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 13).

Сторінка 1 з 1 Rtf Багатосторінковий звіт

Інформація про об'єкти нерухомого майна
надається: 0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
Рік: 2024 Квартал: 1 За період наростаючим підсумком: За 3 місяці 2024 року
Виконано 06.11.2024 14:42

Регіон	Найменування балансоутримувача	Назва потенційного об'єкта оренди	Адреса потенційного об'єкта оренди	Реєстровий номер майна	Потенційний об'єкт оренди	Площа потенційного об'єкта оренди (кв.м.)	Характеристика потенційного об'єкта оренди
1	2	3	4	5	6	7	8
Волинська область	0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України	кімната 123 корпусу № 5	03187, м.Київ, пр.Глушкова 40	123	Об'єкт в цілому	1245,11	
Донецька область	0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України	Інститут кібернетики	Глушкова 45			125,00	
Київська область	0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України	Склад	0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України	приміщення без опалення		1245,11	

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рисунок 13 – Форма PDF-документа – звіту «Перелік об'єктів нерухомого майна».

Програмний інтерфейс формування довідки «Договори оренди» установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 14).

Д5 Договори оренди Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: 14.02.2024 16:03:22 ПІБ виконавця: Лесько Ольга Миколаївна Статус довідки: В роботі

За період наростаючим підсумком: Рік: 2025 Квартал: 2

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України

Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

Інформація про договори оренди

Всього площа об'єктів оренди, кв.м.: 0 Всього вартість майна, грн.: 0

Інформація про договори оренди

Дата договору оренди	Номер договору оренди	Назва орендаря	Назва об'єкта оренди	Площа об'єкта оренди, кв.м.	Кількість орендних одиниць	Адреса об'єкта нерухомості	Мета використання об'єкта оренди	Вартість майна, грн.	Дата оцінки	Ставка оренди плати (%)	Дата початку договору оренди	Дата закінчення договору оренди	Номер дозволу НАНУ	Дата дозволу НАНУ

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар

Доопрацювати Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Рисунок 14 – Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Договори оренди»

Програмна реалізація формування звіту Інформація про договори оренди нерухомого майна, які знаходяться на балансі дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України.

Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 15).

Інформація про договори оренди

надається: 0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Рік: 2024

Квартал: 1

За період наростаючим підсумком: За 3 місяці 2024 року

Виконано 06.11.2024 15:08

Дата договору оренди	Номер договору оренди	Назва орендаря	Назва об'єкта оренди	Площа об'єкта оренди, кв.м.	Кільк. одиниць	Адреса об'єкта нерухомості	Перелік, до якого включено об'єкт оренди	Ідентифікатор об'єкта оренди в ЄТС	Річна орендна плата за об'єкт оренди, грн. без ПДВ	Мета використання об'єкта оренди	Дата початку договору оренди	Дата закінчення договору оренди	Дозвіл НАН України (дата, №)	Опис додатк. відомостей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07.02.2024	1		qwer	1,00	1,00	qqq				qqq	20.02.2024	13.02.2024		
07.02.2024	1		кімната № 501, корпус 5	1,00	1,00	0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України				0705 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України	07.02.2024	07.02.2024		

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рисунок 15 – Форма PDF-документа – звіту «Договори оренди».

Програмний інтерфейс формування довідки про «Стан використання» нежитлових будинків та приміщень установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 16).

Д6 Стан використання Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: 20.01.2024 4:12:58 ПІБ виконавця: Лесько Ольга Миколаївна Статус довідки: В роботі

За період наростаючим підсумком: Рік: 2025 Квартал: 1

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України

Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

Інформація про стан використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної власності

Всього площа, яку використовує установа, кв.м.: 0 Всього площа оренди комерційних організацій, кв.м.: 0 Всього площа оренди державних установ, кв.м.: 0 Всього площа користування, кв.м.: 0

Інформація по балансоутримувачу

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Загальна площа, кв.м.	Корисна площа, кв.м.	Розрахункова площа, кв.м.	Площі, які використовує установа, кв.м.	Наявність вільних приміщень, кв.м.	Примітка
пазв								

Інформація по орендарям

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників державною установою, чол.	Площа оренди державною установою, кв.м.	Площа оренди комерційною організацією, кв.м.	Номер договору оренди	Початок договору оренди	Закінчення договору оренди	Примітка

Інформація по користувачам

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Площа користування, кв.м.	Примітка

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар

Доопрацювати Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Рисунок 16 Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Стан використання»

Програмна реалізація формування звіту Інформація про стан використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної власності дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України.

Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 17).

Сторінка 1 з 4 Rtf Багатосторінковий звіт

Інформація про стан використання
надається: 0304 Інститут програмних систем НАН України

Рік: 2024 Квартал: 1 За період наростаючим підсумком: За 3 місяці 2024 року
Виконано 11.11.2024 13:0

Інформація по балансоутримувачу

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Загальна площа, кв.м	Корисна площа, кв.м	Розрахункова площа, кв.м	Площі, які використовуються безпосередньо установою, кв.м	Наявність вільних приміщень кв.м	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інститут програмних систем НАН України	проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 5	139	5973,40	4784,90	4071,90	4823,40	216,40	
Всього			5973,40	4784,90	4071,90	4823,40	216,40	

Інформація по орендарям

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Площі, які здаються в оренду, кв.м		Назва договору оренди	Строк дії договорів оренди		Примітка
			держав.	комерц.		початок	кінець	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПП "ДС "Укрторг"	пр-т Академіка Глушкова, 40, корпус 5, м. Київ			19,40	601-21	01.02.2021	31.01.2026	
ТОВ "АВСК"	пр-т Академіка Глушкова, 40 корпус 2, м. Київ			214,80	2/215-21	01.02.2021	31.01.2026	
Всього			0	1150,00				

Інформація по користувачам

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Площа користування, кв.м
1	2	3	4
Всього			

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рисунок 17 – Форма PDF-документа – звіту «Стан використання».

Програмний інтерфейс формування довідки Про обсяги доходів від дорогоцінних металів, організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 18).

Д7 Доходи від дорогоцінних металів

Зберегти і закрити

Зберегти

Закрити

Останнє редагування: * 11.11.2024 15:16:21

ПІБ виконавця: Системний адміністратор

Статус довідки:

Дата подання довідки:

За період наростаючим підсумком:

Рік: *

Квартал: *

Повна назва Балансоутримувача: 0304 Інститут програмних систем НАН України

Відділення НАНУ: 03 Відділення інформатики

Код Балансоутримувача: 304

ДОВІДКА

Про обсяги доходів, отриманих за здані у вигляді брухту і відходів золото, срібло, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння (надається щоквартально, наростаючим підсумком: за 1 квартал до 20.04, за 6 місяців до 20.07, за 9 місяців до 20.10, за рік до 20.01.)

			Обґрунтування	
1	Залишок коштів станом на початок періоду		тис.грн.	
2	План на рік		тис.грн.	
3	Фактичні надходження		тис.грн.	
4	Касові видатки	Ремонт, модернізація існуючого обладнання	тис.грн.	
5		Придбання нового обладнання	тис.грн.	
6		Оплата комунальних послуг і електроенергії	тис.грн.	
7		Заробітна плата з нарахуваннями	тис.грн.	
8		Придбання канцелярських товарів	тис.грн.	
9		Предмети, матеріали	тис.грн.	
10		Інше	тис.грн.	
11		Всього	тис.грн. 0	
12		Залишок коштів станом на кінець періоду		тис.грн. 0,00

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
←		

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар
←		

Доопрацювати

Зберегти і закрити

Зберегти

Закрити

Рисунок 18 – Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки «Доходи від дорогоцінних металів»

Програмна реалізація формування звіту про обсяги доходів, отриманих за здані у вигляді брухту і відходів золото, срібло, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС “Майно” до Управління справами НАН України.

Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена нижче (рис. 19).

Сторінка 1 з 1		Rtf	Багатосторінковий звіт
----------------	--	-----	------------------------

Д О В І Д К А

Про обсяги доходів, отриманих за здані у вигляді брухту і відходів золото, срібло, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння

0304 Інститут програмних систем НАН України

Виконано 11.11.2024

Рік: 2024 Квартал: 3 За період наростаючим підсумком: За 9 місяців 2024 року

			Обґрунтування
1	Залишок коштів станом на початок періоду	тис.грн.	0,00
2	План на рік	тис.грн.	0,00
3	Фактичні надходження	тис.грн.	3,94
4	Касові видатки	Ремонт, модернізація існуючого обладнання	тис.грн. 0,00
5		Придбання нового обладнання	тис.грн. 0,00
6		Оплата комунальних послуг і електроносіїв	тис.грн. 0,82
7		Заробітна плата з нарахуваннями	тис.грн. 0,00
8		Придбання канцелярських товарів	тис.грн. 0,00
9		Предмети, матеріали	тис.грн. 0,00
10	Інше	тис.грн.	3,12
11	Всього	тис.грн.	3,94
12	Залишок коштів станом на кінець періоду	тис.грн.	0,00

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (П.І.Б.)

М.П.

Директор _____ (підпис) _____ (П.І.Б.)

М.П.

Дата подання довідки: 09 жовтня 2024 року

Рисунок 19 – Форма PDF-документа звіту «Доходи від дорогоцінних металів».

4.3.9 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України

Проектні рішення щодо бізнес-процесу формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна розроблено з метою забезпечення ефективного управління активами НАН України. Основна ідея полягає у створенні єдиної централізованої системи, що дозволяє фахівцям Управління справами НАН України оперативну підготувати, консолідувати та аналізувати звітність щодо нерухомого майна.

Розроблена система забезпечує автоматизовану підготовку звітів на основі даних, які вводяться користувачами установ, організацій та підприємств НАН України до ЦС “Майно”. Це дозволяє значно скоротити час на формування звітності, знизити ризики помилок і забезпечити прозорість.

Основні функціональні можливості системи:

- Централізований збір даних про нерухомість у реальному часі.
- Автоматизація процесу підготовки звітів.
- Підтримка різних форматів звітності для потреб Управління справами та Президії НАН України.
- Можливість формування запитів на отримання звітів за конкретними критеріями.

У межах цієї системи було реалізовано наступний перелік консолідованих звітів, які доступні для фахівців Управління нерухомим майном НАН України, наведено нижче (табл. 2). Ці звіти формуються за запитом у розділі «Звітність» і включають детальну інформацію про використання, стан та управління нерухомим майном.

Таблиця 2

Перелік консолідованих звітів

Код звіту	Найменування звіту	Підрозділ/Посада	Регламент видачі
КД0	Інформація про стан подання щоквартальної звітності по довідкам	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД0-1	Інформація про стан подання щоквартальної звітності в цілому (подано / не подано)	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД1	Інформація про використання майна НАН України (використання площ та орендна плата)	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД2	Інформація про заборгованість	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД3	Інформація про майно НАНУ, надане для розміщення	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД4	Інформація про перелік об'єктів нерухомого майна, що пропонується для передачі в оренду	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД5	Інформація про договори оренди	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»

Код звіту	Найменування звіту	Підрозділ/Посада	Регламент видачі
КД6	Інформація про стан використання приміщень	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД6-1	Інформація про стан використання приміщень (з деталізацією)	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД7	Інформація щодо обсягів доходів від дорогоцінних металів	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД10	Інформація про нерухоме майно НАН України	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»

Короткий опис усіх консолідованих звітів, реалізованих у системі:

КД0 та КД0-1: Дають змогу моніторити стан подання щоквартальної звітності, забезпечуючи контроль за дотриманням термінів.

КД1: Деталізований огляд щодо використання приміщень та нарахувань орендної плати, допомагає оптимізувати управління майном.

КД2: Звіт надає дані про заборгованості орендарів, що дозволяє вчасно вживати заходів для погашення боргів.

КД3: Включає відомості про майно, яке використовується сторонніми організаціями, що сприяє ефективному управлінню ресурсами.

КД4: Містить перелік об'єктів, доступних для оренди, що дозволяє зробити аналіз ефективності використання майна.

КД5: Звіт про активні договори оренди, включаючи дати укладання та закінчення, характеристики об'єкта, що дозволяє відстежувати умови оренди.

КД6 та КД6-1: Аналіз ефективності використання приміщень, зокрема заповненість та функціональність об'єктів.

КД7: Звіт про доходи, отримані від реалізації дорогоцінних металів, що є важливою частиною фінансових показників.

КД10: Комплексний звіт, що охоплює земельні ділянки, будівлі, інженерні споруди НАН України, включаючи інформацію про кількість, площу, державну реєстрацію та статус використання.

Реалізація бізнес-процесу формування консолідованої звітності дозволяє значно підвищити прозорість та ефективність управління нерухомим майном НАН України. Система сприяє зменшенню адміністративного навантаження на

фахівців і покращенню якості прийняття рішень на основі актуальних та достовірних даних.

4.3.10 Проєктні рішення щодо бізнес процесу обліку, зберігання та актуалізації даних про земельні ділянки, будівлі, інженерні споруди, об'єкти оренди та об'єкти користування.

Проєктні рішення для бізнес-процесу обліку, зберігання та актуалізації даних щодо нерухомого майна НАН України (земельних ділянок, будівель, інженерних споруд, об'єктів оренди та об'єктів користування) створені з метою забезпечення ефективного управління активами академії, підтримки їхньої актуальності та прозорості у доступі до інформації.

Основні функціональні можливості:

- Модуль обліку земельних ділянок:
 - Збір та зберігання інформації про місцезнаходження, площу, кадастрові номери та правовий статус земельних ділянок.
- Модуль обліку будівель та інженерних споруд:
 - Реєстрація даних про будівлі, включаючи тип об'єкта, призначення, площу, рік побудови та технічний стан.
- Модуль управління орендою та користуванням:
 - Ведення обліку інформації про орендарів та умови орендної плати.
 - Актуалізація даних про об'єкти, що перебувають у користуванні установ та організацій НАН України.
- Можливість формування консолідованої звітності на основі даних про об'єкти нерухомості, що забезпечує підтримку управлінських рішень та аналізу.
- Модуль інтеграції з бізнес-процесами блоку пов'язані документи, що дозволяє об'єднувати внесені дані та контролювати стан об'єктів у межах обліку нерухомого майна.

Програмний інтерфейс формування картки «Земельні ділянки», організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 20).

Земельні ділянки Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: * 12.11.2024 15:06 Кадастровий номер: * Адреса місцезнаходження:

Стан використання: Статус: В роботі Актуальність: Так

Створити Будівлю Створити Об'єкт оренди Створити Об'єкт користування

ПБ виконавця: Системний адміністратор Посада виконавця:

Блок балансоутримувач

Код Балансоутримувача: 01 Повна назва Балансоутримувача: * 01 Національна Академія Наук України Відділення НАНУ: * 01 Національна Академія Наук України

Блок Земельна ділянка

Назва земельної ділянки:

Категорія земельної ділянки:

Цільове призначення:

Вид земельної ділянки: Код класифікатора майна:

Площа (га): Площа забудови (га): Площа для наукової діяльності (га): Площа під забудовою за інвестугодками (га): Площа, що вільна від забудови (га):

Блок Державна реєстрація

Держакт на землю: Реєстровий номер ЄРОДВ: Реєстраційний номер ДРРП: Номер запису ДРРП:

Примітки: Управлінське рішення: Дата рішення: Номер рішення:

Пропозиції та зауваження

Дата та час завантаження	Пропозиції та зауваження

Документи

Дата та час завантаження	Дата документа	Вид документа	Назва документа	Коментар

Зображення

Дата та час завантаження	Дата зображення	Опис

Блок Адреса

Поштовий індекс:

Код території:

Область: Район:

Місто: Район міста:

Тип вулиці: Назва вулиці: Попередня назва вулиці: Номер будинку: Номер корпусу:

Додатково:

Подати

Блок пов'язані документи

Зберегти і закрити

Зберегти

Закрити

Рисунок 20 – Програмний інтерфейс картки «Земельні ділянки»

Програмний інтерфейс формування картки «Будівлі/Споруди», організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 21).

Будівлі/Споруди Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Останнє редагування: 12.11.2024 15:27
Адреса місцезнаходження:

Стан використання: Оцінка Б/С: Статус: Актуальність:

ПІВ виконавця: Посада виконавця:

Блок Балансотримувач

Код Балансотримувача: Повна назва Балансотримувача: Відділення НАНУ:

01 01 Національна Академія Наук України 01 Національна Академія Наук України

Блок Об'єкт нерухомості

Інвентарний номер: Назва: Вид Будівлі/Споруди:

Код класифікатора майна: Пам'ятник архітектури: Охоронний договір:

Частина майна: Рік будівництва: Рік введення в експлуатацію: Періодна вартість, тис. грн.:

Дата останньої інвентаризації: Залишкова вартість, тис. грн.:

Блок Державна реєстрація

Регістраційний номер споруди: Стадія реєстрації в ДРРП: Регістраційний номер ДРРП: Номер запису ДРРП:

Блок Характеристика

Кадастровий номер земельної ділянки: Площа земельної ділянки: Площа забудови, кв.м.: Кількість працюючих в будівлі, осіб:

Кількість наукових співробітників (осіб): Кількість поверхів: Загальна площа, кв.м.: Об'єм, куб.м.:

Площа НЗК, кв.м.: Площа основних приміщень, кв.м.: Площа допоміжних приміщень, кв.м.: Площа для наукової діяльності, кв.м.:

Площа для розміщення установ НАНУ, кв.м.: Кількість договорів з установи НАНУ: Площа в оренді, кв.м.: Кількість договорів оренди: Не заділані площі, кв.м.:

Блок Будівельні характеристики

Характеристика конструкції:

Фундамент:

Сілець:

Покрівля:

Переkritтя:

Підлога:

Сходи:

Блок Інженерне обладнання

Ліфт: Електропостачання: Водозабезпечення: Каналізація:

Газифікація: Опалення: Вентиляція: Кондиціонування:

Телефонізація: Інтернет: Охорона сигналізація:

Пожарна сигналізація: Телебачення:

Додаткова інформація: Принтінг: Управлінське рішення:

Дата рішення: Номер рішення:

Пропозиції та зауваження

Дата та час завантаження: Пропозиції та зауваження:

Документи

Дата та час завантаження: Дата документа: Вид документа: Файл:

Зображення

Дата та час завантаження: Дата зображення: Опис: Зображення:

Блок Адреса

Поштовий індекс: Код території: Область: Район:

Місто: Район міста:

Тип вулиці: Назва вулиці: Попередня назва вулиці: Номер будівлю:

Номер корпусу: Номер приміщення: Додатково:

Блок пов'язані документи

Рисунок 21 – Програмний інтерфейс картки «Будівлі/Споруди»

Програмний інтерфейс формування картки «Об'єкти оренди», організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 22).

Об'єкти Оренди

Зберегти і закрити
Зберегти
Закрити

Останнє редагування: Актуальність: Адреса: Ознака об'єкта:

Стан використання: Статус:

ПІБ виконавця: Посада виконавця:

Системний адміністратор:

Блок Балансоутримувач

Код Балансоутримувача: Поназва Балансоутримувача: Відділення НАНУ:

Блок Об'єкт нерухомості

Регістраційний номер об'єкта:

Назва об'єкта:

Вид об'єкта: Код класифікатора майна:

Мета використання: Опис об'єкта оренди:

Площа об'єкта, кв.м.: Ринкова вартість, (балансова вартість) тис. грн.:

Технічний стан: Номер поверху(ів): Розташування в будівлі:

Оплата комунальних послуг: Особові рахунки є: Потреба в ремонті: Визначено на аукціоні: Застраховано:

Блок Користування

№ договору: Дата початку договору: Дата закінчення договору: Тривалість оренди, міс.: Плата без ПДВ за 1 міс., грн.:

Вид дозволу: № дозволу НАНУ: Дата дозволу НАНУ:

Додаткові умови оренди:

Блок Комунальні послуги

Ліфт: Електропостачання: Лічильник електроспоживання: Водозабезпечення: Каналізація:

Газифікація: Опалення:

Лічильник опалення: Вентиляція: Кондиціонування: Телефонізація: Інтернет:

Охоронна сигналізація: Пожежна сигналізація: Телебачення: Охорона: Прибирання:

Додаткова інформація: Примітки: Управлінське рішення: Дата рішення: Номер рішення:

Пропозиції та зауваження

Дата та час завантаження	Пропозиції та зауваження
<	>

Документи

Дата та час завантаження	Дата документа	Вид документа
<	>	

Зображення

Дата та час завантаження	Дата зображення	Опис
<	>	

Блок Адреса

Поштовий індекс:

Код території:

Область: Район:

Місто: Район міста:

Тип вулиці: Назва вулиці: Попередня назва вулиці: Номер будинку: Номер корпусу:

Додатково:

Подати

Рисунок 22 – Програмний інтерфейс картки «Об'єкти оренди»

Програмний інтерфейс формування картки «Об'єкти користування», організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 23).

Об'єкти Користування

Зберегти і закрити
Зберегти
Закрити

Останнє редагування: 26.11.2024 15:59

Стан використання:

ПІБ виконавця: Системний адміністратор

Актуальність:

Статус:

Посада виконавця:

Адреса:

Ознака об'єкта:

Блок Балансоутримувач

Код Балансоутримувача:

Повна назва Балансоутримувача:

Відділення НАНУ:

Блок Об'єкт нерухомості

Реєстраційний номер об'єкта:

Назва об'єкта:

Вид об'єкта: Код класифікатора майна: Мета використання: Опис об'єкта оренди:

Площа об'єкта, кв.м.: Ринкова вартість, грн.: Дата оцінки: Технічний стан: Номер поверху(ів):

Розташування в будівлі: Оплата комунальних послуг: Особові рахунки є:

Потреба в ремонті: Визначено на аукціоні: Застраховано:

Блок Користування

№ договору: Дата початку договору: Дата закінчення договору: Тривалість оренди, міс.: Плата без ПДВ за 1 міс., грн.:

Вид дозволу: № дозволу НАНУ: Дата дозволу НАНУ: Додаткові умови оренди:

Блок Комунальні послуги

Ліфт: Електропостачання: Лічильник електроспоживання: Водозабезпечення: Каналізація:

Газифікація: Опалення: Лічильник опалення: Вентиляція: Кондиціонування:

Телефонізація: Інтернет: Охоронна сигналізація: Пожежна сигналізація: Телебачення:

Охорона: Прибирання:

Додаткова інформація: Примітки: Управлінське рішення: Дата рішення: Номер рішення:

Пропозиції та зауваження

Дата та час завантаження	Пропозиції та зауваження
<	>

Документи

Дата та час завантаження	Дата документа	Вид документа
<	>	

Зображення

Дата та час завантаження	Дата зображення	Опис
<	>	

Блок Адреса

Поштовий індекс: Код території: Область: Район:

Місто: Район міста:

Тип вулиці: Назва вулиці: Попередня назва вулиці: Номер будинку: Номер корпусу:

Подати

Рисунок 23 – Програмний інтерфейс картки «Об'єкти користування»

Проектні рішення для обліку, зберігання та актуалізації даних щодо нерухомого майна НАН України спрямовані на централізацію та оптимізацію управління активами НАН України. Система забезпечує збір і ведення актуальних даних про земельні ділянки, будівлі, інженерні споруди, об'єкти оренди та користування. Реалізовано функціонал для формування облікових карток, що містять ключову інформацію про характеристики об'єктів, їхній стан та правовий статус.

Система також підтримує формування консолідованої звітності, яка надає прозорі й детальні дані для аналізу та прийняття управлінських рішень. Інтеграція з іншими бізнес-процесами та зручний інтерфейс забезпечують простоту роботи для користувачів і підвищують ефективність управління нерухомим майном НАН України.

4.3.11 Проектні рішення щодо бізнес процесу обліку, актуалізації та архівування даних про договори оренди та договори користування від установ, організацій та підприємств НАН України.

Проектні рішення для бізнес-процесу оптимізації процесів обліку, актуалізації та архівування даних про договори оренди та користування в установах, організаціях та підприємствах НАН України розроблено ефективну систему управління цими даними. Вона забезпечує централізоване ведення інформації про умови договорів, їхню актуальність, строки дії та фінансові зобов'язання.

Основні функціональні можливості включають автоматизоване оновлення даних, інтеграцію з іншими бізнес-процесами для контролю виконання умов договорів, а також збереження архівних документів у цифровій формі для історичного аналізу та аудиту.

Програмний інтерфейс формування картки «Договори», організаціями та підприємствами НАН України наведено нижче (рис. 24).

Договори оренди
Зберегти і закрити
Зберегти
Закрити

Останнє редагування: 28.11.2024 13:49
Посада виконавця:
Дата подачі:
Статус: В роботі

Блок балансоутримувач

Код установи НАНУ: 01 Повна назва Балансоутримувача: 01 Національна Академія Відділення НАНУ: 01 Національна Академія

Блок Договорів

Рік: * Номер договору: * Дата початку договору: * Дата закінчення договору:

Вид договору: Код ЄДРПОУ орендаря: Орендар: Предмет договору:

Вид дозволу НАНУ: * № дозволу НАНУ: Дата дозволу НАНУ:

Можливість суборенди: Тривалість оренди, міс.: Плата без ПДВ за 1 міс., грн.:

Примітки:

Документи

Дата та час завантаження	Дата документа	Вид документа	Назва документа	Коментар
←				

Подати

Зберегти і закрити
Зберегти
Закрити

Рисунок 24 – Програмний інтерфейс картки «Договори»

Розроблені проєктні рішення забезпечують ефективний облік, актуалізацію та архівування даних про договори оренди та користування, створюючи прозорий і централізований механізм управління цими процесами. Це сприяє підвищенню контролю за виконанням умов договорів, зменшенню ризиків, пов'язаних із втратою або застаріванням даних, та забезпечує зручний доступ до інформації для прийняття управлінських рішень.

4.3.12 Проєктні рішення щодо бізнес процесу пов'язання інформації про нерухоме майно від установ, організацій та підприємств НАН України.

В рамках реалізації цифрової системи управління нерухомим майном НАН України було розроблено та впроваджено процес інтегрованого обліку, збереження та актуалізації інформації про нерухомі об'єкти, включаючи земельні ділянки, будівлі/споруди, об'єкти оренди та об'єкти користування.

Цей бізнес-процес забезпечує наступну логіку:

Земельні ділянки:

- Спочатку створюється картка земельної ділянки, яка містить базову інформацію про об'єкт.
- У блоці "Пов'язані документи" картки земельної ділянки відображаються всі пов'язані будівлі, споруди.

Будівлі/споруди:

- На основі даних про земельну ділянку створюються будівлі/споруди, прив'язані до конкретної ділянки.
- У картці будівлі/споруди у блоці "Пов'язані документи" автоматично відображається земельна ділянка, з якою вона пов'язана, а також об'єкти оренди та користування, створені на базі цієї будівлі.

Об'єкти оренди та об'єкти користування:

- На основі будівель/споруд можна створювати об'єкти оренди чи об'єкти користування.
- У картці об'єктів оренди/користування в блоці "Пов'язані документи" автоматично вказується будівля/споруда, з якою вони пов'язані.
- У картці будівлі/споруди відображається вся інформація про створені об'єкти оренди та користування.

Договори оренди/користування:

- На основі об'єктів оренди чи користування створюються договори.
- У картці договори оренди/користування в блоці "Пов'язані документи" автоматично вказується об'єкти оренди та об'єкти користування, з якою вони пов'язані.

Блок "Пов'язані документи":

- У кожній картці передбачено блок "Пов'язані документи", що дозволяє перейти до інформації про пов'язані об'єкти (земельні ділянки, будівлі/споруди, об'єкти оренди/користування, договори) та відповідних документів.

- Це забезпечує швидкий доступ до повної інформації про взаємопов'язані об'єкти нерухомого майна та оптимізує роботу з майновими даними.

Блок-схема бізнес процесу пов'язання інформації наведено нижче (рис. 25).

Рисунок 25 – Блок-схема бізнес процесу пов'язання інформації про нерухоме майно.

Реалізований процес є інноваційним підходом до управління майновими активами НАН України, оскільки він автоматизує рутинні операції, забезпечує повну інтеграцію даних між об'єктами та створює єдину систему для роботи з нерухомим майном.

5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Програмне забезпечення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України спроектовано, розроблено та апробовано у інститутах НАН України та введено в експлуатацію.

З урахуванням можливостей використання хмарної інфраструктури НАН України (що дозволить значно скоротити фінансові витрати на придбання комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення для інститутів НАН України) ефективність від впровадження та експлуатації ЦС “Майно” стає значно вищою.

Автоматизація роботи з інформацією про майно установ НАН України за допомогою ЦС “Майно” дає змогу виконувати швидше та якісніше адміністративні функції.

За таких умов Президія НАН України має можливість своєчасно отримувати основні показники про майно для підтримки прийняття оперативних управлінських рішень.

6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ

На наступному етапі розвитку ЦС “Майно” планується:

1. Науково-дослідному відділу №13 ІПС НАН України:

– проводити супроводження Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в Президії та інститутах НАН України, які її використовують;

– проводити інформаційний моніторинг проблем експлуатації Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в Президії та інститутах НАН України

2. Науково-дослідному відділу №23 ІПС НАН України:

– проводити доопрацювання програмного забезпечення ЦС “Майно” згідно змін в законодавстві України та Розпоряджень Президії НАН України, а також користувачів системи в інститутах;

– організувати взаємодію (обмін) з іншими базами даних, іншими джерелами інформаційного ресурсу;

3. Поставка ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення функціонування ЦС “Майно” у складі: Ліцензія на право використання програмного продукту “Комплекс програмних модулів для побудови та експлуатації систем електронного документообігу, електронної взаємодії та самоврядування “Стратег.Смарт”; Ліцензія на право використання засобів кваліфікованого електронного підпису з програмним комплексом користувача центру сертифікації ключів “ІТ Користувач ЦСК-1”.

РЕФЕРАТ ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

Звіт по проекту: 90 стор., 17 джерел.

Проект з виконання теми 2-4-24 ПІ-24 «Модернізація Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України (ЦС “Майно”)» виконується в рамках Програми інформатизації НАН України.

Об'єкт дослідження – методи, технології та засоби для створення, автоматизованих інформаційних адміністративно-управлінських систем.

Метою досліджень проекту є: розбудова єдиного інформаційного простору електронної взаємодії підприємств, організацій, установ НАН України для інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки процесів управління нерухомим майном НАН України, а саме: облік, зберігання та використання достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, а також облік договорів оренди та користування майном.

Методика і характер дослідження: Проведено комплексний аналіз предметної галузі для автоматизації її діяльності, виявлення взаємозв'язків, переліку і послідовності інформаційного обміну даними, апробація нових технологій та середовищ для розробки та використання в системі автоматизації.

Ключові слова:

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, АДМІНІСТРАТОР,
ХМАРНА ІНФРАСТРУКТУРА НАН УКРАЇНИ

Джерела

1. Постанова Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України».
2. Постанова Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Положення про передачу в оренду майна Національної академії наук України».
3. Постанова Бюро Президії НАН України від 30.10.2020 № 214
4. «Акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України».
5. Розпорядження Президії Національної академії наук України № 203 від 21.04.2022 «Про затвердження переліку проектів Програми інформатизації НАН України на 2022 рік».
6. Розпорядження Президії Національної академії наук України № 315 від 29.06.2022 «Про затвердження календарного плану введення в експлуатацію програмного забезпечення «Цифрова система управління нерухомим майном НАН України».
7. Розпорядження Президії НАН України № 589 від 30.11.2020 «Щодо актуалізації відомостей про розміщення організацій НАН України».
8. Розпорядження Президії НАН України № 289 від 03.06.2021 «Про організацію проведення аналізу відомостей, отриманих за результатами інвентаризації нерухомого майна НАН України та внесених до Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України».
9. Розпорядження Президії НАН України № 70 від 04.02.2021 «Про додаткові заходи з проведення інвентаризації нерухомого майна НАН України, спрямовані на упорядкування його обліку та внесення даних до цифрової системи nas.gov.ua».
10. Додаток 1 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу».
11. Додаток 2 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Акт приймання-передачі нерухомого майна».
12. Додаток 3 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових

приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу».

13. Додаток 1 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Про погодження наміру передачі майна НАН України в оренду та включення його до Переліку відповідного типу».

14. Додаток 2 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Інформація про потенційний об'єкт оренди».

15. Додаток 3 до Положення про передачу в оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Про затвердження умов, додаткових умов оренди (за наявності)».

16. Додаток 4.1 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Інформація про умови оренди та додаткові умови оренди (за наявності) потенційного об'єкта оренди, включеного до Переліку першого типу».

17. Додаток 5 до Положення про передачу в оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Інформація про об'єкт оренди за договором оренди майна НАН України, що продовжується».

Інструкції користувачам Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України (ЦС «Майно»)

1. Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Д1 Про використання майна.

Довідка надається щоквартально на 5 число наступного місяця наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ.

1.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть на пункт «Д1 про використання державного майна».

Отримаєте список створених Вами звітів Д1 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової (без даних) Д1 обирайте на панелі меню кнопку «Додати картку» ().

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та натиснути кнопку «Копіювати картку» ().

Після того, як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «Д1 про використання майна».

У верхній частині екранної форми («шапці») Д1 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Рік: * 2024 Квартал: * 3

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Натискаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

1.2 Заповнення даними.

До останнього стовбця таблиці вносяться тільки числові дані:

- ✓ прочерки («-») або додавання одиниці виміру («грн.», «чол.») заборонені;
- ✓ пуста клітинка допустима – сприймається як нуль;
- ✓ ціла частина числа від дробової відділяється комою («,»).

Заповнення по рядках таблиці:

1. «Загальна площа будівель та споруд, що знаходяться на балансі» - сума площ усіх поверхів, включаючи технічні, мансардний, цокольний та підвальні.

П.1 дорівнює Сумі (п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7)"

2. «Кількість працівників» - кількість працівників у відповідності до штатно-посадового розпису на останню звітну дату.

3. «Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією» - площа, яку займає сама організація: вказується загальна площа, яка фактично зайнята працівниками установи.

4. «Площа приміщень, що використовуються установами НАН України» - площа, яку займають установи НАН України на території організації із п.1.

5. «Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям(бюджетним)» - площа, яку орендують на території організації із п.1. Заповнюється у разі наявності орендних відносин) – вказується розмір площі, яка здається в оренду стороннім державним організаціям.

6. «Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям(іншим організаціям)» - площа, яку орендують на території комерційні організації.

7. «Площа майданчиків, що здаються в оренду стороннім організаціям». Не включена в п.1.

8.–11. «Сума орендної плати, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди за оренду приміщень, за оренду майданчиків, за оренду обладнання, за оренду транспортних засобів» – сума, яка нарахована орендарям за оренду за звітний період (наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ).

12. «Фактично одержано орендної плати» – сума, отримана згідно п.8 – п.11.

13. «Сума орендної плати, що використана на ремонт будівель, споруд та інженерних мереж».

14. «Сума комунальних платежів, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди» - сума, яка нарахована орендарям за комуналку за звітний період (**наростаючим підсумком з початку року**).

15. «Фактично одержано комунальних платежів» - сума перерахованої до організації оплати за користування комуналкою (**наростаючим підсумком з початку року**).

16.-17. «Орендна плата за 1м2 офісних приміщень з урахуванням індексації» - в договорах на оренду **офісних приміщень** визначити мінімальну та максимальну вартість 1м2 після індексації на останній день звітного періоду..

В таблицю «**Розшифровка**» заповнюють витрати орендної плати по КЕКВ відповідно до кошторису.

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

Зберегти

1.3ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК»

У спеціальне поле додається запис.

	Дата	Тип документа	Виконавець
	25.03.2024	Основний	Барс Барс

Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

«Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.

Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати.

Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

Система підтверджує успішність віправлення довідки.

Клікніть на кнопку «ОК».

2. Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Д2 Про заборгованість.

2.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть на пункт «Д2 про заборгованість».

Отримаєте список створених Вами звітів Д2 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової форми (без даних) Д2 обирайте на панелі меню кнопку «Додати картку» ().

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та клікнути кнопку «Копіювати картку» ().

Після того як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «Д2 про заборгованість».

У верхній частині екранної форми («шапці») Д2 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Рік: * Квартал: *

Натискаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

2.2 Заповнення даними таблиці «Інформація про заборгованість за договорами»

1. «Назва орендаря боржника» - найменування орендаря із договору оренди. (Обов'язкове поле до заповнення)

2. «Період по оренді майна з», «Період по оренді майна по», «Сума заборгованості за договором оренди майна, грн.» заповнювати, якщо є заборгованість по оренді майна.
3. «Період по відшкодуванню витрат з», «Період по відшкодуванню витрат по», «Сума заборгованості за договором про відшкодування витрат, грн.» заповнювати при заборгованості оплати комунальних витрат, окрім оплати податку за землю.
4. «Період по податку на землю з», «Період по податку на землю по», «Сума заборгованості по відшкодуванню податку на землю, грн.» заповнювати при заборгованості оплати податку за землю.
5. У «Заходи претензійно-позовного характеру» вносити інформацію про дії балансоутримувача щодо стягнення заборгованості. Наприклад, «Відкрито виконавче провадження хх.хх.хххх р.», «Подана позовна заява до Господарського суду міста Києва про стягнення заборгованості», «Проводиться претензійно-позовна робота з орендарем», ...
6. «Результати претензійно-позовної роботи» вносити інформацію про результат претензійної роботи. Наприклад, «Господарський суд міста Києва вирішив стягнути борг та розірвати договір», «Борг погашено»,...

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

Зберегти

Має з'явитися таблиця з заповненими даними.

2.3 ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підтвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК».

У спеціальне поле додається запис.

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

 Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

Накладання ЕЦП

Файловий ключ Апаратний ключ

Оберіть ЦСК

Оберіть файл з особистим ключем (зазвичай з ім'ям Key-6.dat) та вкажіть пароль захисту

Особистий ключ:

Пароль захисту ключа:

Інформація про особистий ключ

M125.03.2024.pdf

Назва файлу підпису	Дата та час підпису	Користувач системи	Хто виконав підпис

«Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.

Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати.

Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

 Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Система підтверджує успішність виправлення довідки.

Клікніть на кнопку «ОК».

3. Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки ДЗ Майно, надане для розміщення.

3.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть на пункт «ДЗ Майно, надане для розміщення».

Отримаєте список створених Вами звітів ДЗ – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової форми (без даних) ДЗ, в навігаційному меню клікніть на кнопку «Додати картку» (📄+).

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та клікнути кнопку «Копіювати картку» (📄+).

Після того як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «ДЗ Майно, надане для розміщення». У верхній частині екранної форми («шапці») ДЗ обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Рік: * 2024 Квартал: * 3

Клікаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

3.2 Заповнення даними таблиці «Інформація про заборгованість за договорами»

Інформація про нерухоме майно, надане для розміщення.

1. «Назва об'єкта нерухомості» - назва, яку використовують в організації.
Наприклад, «Кімната № 502, корпус 5», «Лабораторний корпус №2, кімнати 10,11», ...
2. «Адреса об'єкта нерухомості» - заповнюється автоматично із «Юридична адреса» картки балансоутримувача. виправити, якщо адреса не відповідає фактичному розташуванню об'єкта нерухомості.
3. «Площа об'єкта нерухомості, кв.м.» - фактичний розмір зайнятого приміщення.
4. «Найменування користувача», «Ідентифікаційний код користувача:», «Вид документа:», «Номер рішення про розміщення», «Дата рішення про розміщення» заповнити на підставі документів користувача приміщення.
5. «Сума заборгованості, грн.» заповнити, якщо є несплата за користування майном більша 1 календарного місяця.

Внесення запису

Назва об'єкта нерухомості: * Адреса об'єкта нерухомості: *

Площа об'єкта нерухомості, кв.м.: * Найменування користувача: *

Ідентифікаційний код користувача: * Вид документа: Номер рішення про розміщення:

Дата рішення про розміщення: Сума заборгованості, грн.:

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

Має з'явитися таблиця з заповненими даними.

3.1 ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підтвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК».

У спеціальне поле додається запис.

Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

«Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.

Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати.

Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

Система підтверджує успішність виправлення довідки.

Клікніть на кнопку «ОК».

4 Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Д4 Перелік об'єктів майна.

4.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть лівою клавішою миші на пункт «Д4 Перелік об'єктів майна».

Отримаєте список створених Вами звітів Д4 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової форми (без даних) Д4, в навігаційному меню клікніть на кнопку «Додати картку» ().

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та клікнути кнопку «Копіювати картку» ().

Д4 Перелік об'єктів майна

Після того як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «Д4 Перелік об'єктів майна». У верхній частині екранної форми («шапці») Д4 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Рік: * Квартал: *

Клікаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

4.2 Заповнення даними таблиці «Інформація про об'єкти нерухомого майна»

() **Інформація про об'єкти нерухомого майна.**

1. «Регіон» - вибір із списку.
2. «Найменування балансоутримувача» - автоматично заповнюється із картки балансоутримувача.
3. «Назва об'єкта оренди» - назва, яку використовують в організації.
Наприклад, «Кімната № 502, корпус 5», «Склад №1», ...
4. «Адреса об'єкта оренди» - заповнюється автоматично із «Юридична адреса» картки балансоутримувача. виправити, якщо адреса не відповідає фактичному розташуванню об'єкту нерухомості.
5. «Реєстровий номер майна» - заповнити із документа об'єкта нерухомого майна. «Частина об'єкта для оренди» - якщо для передачі в оренду пропонується частина об'єкта державної власності (частина об'єкта обліку в Єдиному реєстрі державної власності), а саме: приміщення, поверх, частина будівлі, споруди тощо – проставляється "так"; якщо для передачі в оренду пропонується об'єкт державної власності в цілому, а саме: будівля, споруда тощо – позиція не заповнюється.
6. «Площа об'єкта оренди, кв.м» - фактичний розмір об'єкта нерухомого майна.

7. «Характеристика об'єкта оренди:» - стислий опис об'єкта нерухомого майна.

Внесення запису

Регіон:

Найменування балансоутримувача:

Назва об'єкта оренди: *

Адреса об'єкта оренди: *

Реєстровий номер майна: Частина об'єкта для оренди:

Площа об'єкта оренди, кв.м.: *

Характеристика об'єкта оренди:

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

4.3ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК».

У спеціальне поле додається запис.

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

Накладання ЕЦП

Файловий ключ Апаратний ключ

Оберіть ЦСК
КНЕДП ДПС

Оберіть файл з особистим ключем (зазвичай з ім'ям Key-6.dat) та вкажіть пароль захисту

Особистий ключ: Обрати

Пароль захисту ключа: Зчитати

Інформація про особистий ключ
Переглянути про власника

M125.03.2024.pdf

Назва файлу підпису	Дата та час підпису	Користувач системи	Хто виконав підпис

Закрити

«Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.

Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати. Зчитати

Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Система підтверджує успішність віправлення довідки.

Клікніть на кнопку «ОК».

5 Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Д5 Договори оренди.

5.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть лівою клавішою миші на пункт «Д5 Договори оренди».

Отримаєте список створених Вами звітів Д5 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової форми (без даних) Д5, в навігаційному меню клікніть на кнопку «Додати картку» ().

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та клікнути кнопку «Копіювати картку» ().

Після того як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «Д5 Майно, надане для розміщення» У верхній частині екранної форми («шапці») Д5 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Рік: * Квартал: *

Клікаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

5.2 Заповнення даними таблиці «Інформація про договори оренди»

() Інформація про договори оренди.

Інформація про договори оренди

Всього площа об'єктів оренди, кв.м.: Всього вартість майна, грн.:

 Інформація про договори оренди

Дата договору оренди	Номер договору оренди	Назва об'єкта оренди	Площа об'єкта оренди, кв.м.	Кількість одиниць оренди, кв.м.	Адреса об'єкта нерухомості	Мета використання об'єкта оренди	Вартість майна, грн.	Дата оцінки	Ставка орендної плати (%)	Дата початку договору оренди	Дата закінчення договору оренди	Номер дозволу НАНУ	Дата дозволу НАНУ
< >													

6. «Дата договору оренди» - дата підписання договору, найчастіше співпадає з «Дата початку договору оренди».
7. «Номер договору оренди» - реєстраційний номер із документу про оренду.
8. «Назва орендаря» - найменування того з ким складається договір.
9. «Назва та характеристика об'єкта оренди» - опис орендованого приміщення або об'єкта оренди.
Наприклад, «Кімната № 607, корпусу № 2», «Частина зала»,...
10. «Площа об'єкта оренди, кв.м.» - фактичний розмір об'єкта оренди.
11. «Кількість одиниць» заповнюють, коли орендується обладнання.
12. «Адреса об'єкта оренди» - заповнюється автоматично із «Юридична адреса» картки балансоутримувача. виправити, якщо адреса не відповідає фактичному розташуванню об'єкту оренди.
13. «Перелік, до якого включено об'єкт оренди.» - перший чи другий.
14. «Річна орендна плата за об'єкт оренди, грн. без ПДВ» - із документів балансоутримувача про об'єкт оренди.
15. «Мета використання об'єкта оренди» - довільний текст. Наприклад, «Під офіс», «Під склад», «Для продажу рекламної продукції», ...
16. «Дата початку договору оренди», «Дата закінчення договору оренди», «Номер дозволу НАНУ», «Дата дозволу НАНУ» - із договору оренди.

Внесення запису

Дата договору оренди: * Номер договору оренди: Назва орендаря:

Назва та характеристика об'єкта оренди: *

Площа об'єкта оренди, кв.м.: * Кількість одиниць:

Адреса об'єкта оренди:

Перелік, до якого включено об'єкт оренди:

Ідентифікатор об'єкта оренди в ЕТС:

Річна орендна плата за об'єкт оренди, грн. без ПДВ:

Мета використання об'єкта оренди:

Дата початку договору оренди:

Дата закінчення договору оренди:

Дозвіл НАНУ (дата, №):

Додаткові відомості:

?

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

Зберегти

5.3 ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підтвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК».

У спеціальне поле додається запис.

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

1. Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

Накладання ЕЦП

Файловий ключ | Апаратний ключ

Оберіть ЦСК
КНЕДП ДПС

Оберіть файл з особистим ключем (зазвичай з ім'ям Key-6.dat) та вкажіть пароль захисту

Особистий ключ: **Обрати**

Пароль захисту ключа: **Зчитати**

Інформація про особистий ключ
Переглянути про власника

M125.03.2024.pdf

Назва файлу підпису	Дата та час підпису	Користувач системи	Хто виконав підпис

Закрити

- «Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.
- Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати.
- Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

Електронна довідка

	Дата	Тип документа	Виконавець
	25.03.2024	Основний	Барс Барс

Система підтверджує успішність відправлення довідки.

Клікніть на кнопку «ОК».

6 Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Дб Стан використання.

6.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на головному екрані на панелі навігації доступно 2 елементи «Довідки» та «Звітність».

Наведіть курсором миші на елемент «Довідки» та в випадаючому списку клацніть лівою клавішою миші на пункт «Дб Стан використання».

Отримуєте список створених Вами звітів Д6 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової форми (без даних) Д6, в навігаційному меню клікніть на кнопку «Додати картку» (📄+).

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та клікнути кнопку «Копіювати картку» (📄+).

Після того як Ви клікнули на кнопку «додати картку» ви перейдете на сторінку створення картки «Д6 Стан використання». У верхній частині екранної форми («шапці») Д6 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Рік: * 2024 ▼ Квартал: * 3 ▼

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Клікаємо кнопку «Зберегти»

Зберегти

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

6.2 Заповнення даними таблиці «Інформація про стан використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної власності»

(📄+) Про балансоутримувача.

Інформація про стан використання нежитлових будинків та приміщень, які належать до державної власності

Всього площа оренди державних установ, кв.м.: 0

Всього площа оренди комерційних організацій, кв.м.: 0

📄+ Про балансоутримувача

Назва установи, організації	Адреса	Кількість працівників, чол.	Загальна площа, кв.м	Корисна площа, кв.м	Розрахункова площа, кв.м	Площі, які використовує установа, кв.м	Наявність вільних приміщень, кв.м	Примітка
-----------------------------	--------	-----------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	----------

Форма має 3 таблиці: «Про балансоутримувача», «Про орендарів», «Про користувачів».

В таблицю «Про балансоутримувача» вносимо інформацію про самого балансоутримувача. Рядків повинно бути стільки, скільки адрес має балансоутримувач:

1. «Назва установи, організації» - автоматично заповнюється із картки балансоутримувача.

2. «Адреса:» - заповнюється автоматично із «Юридична адреса» картки балансоутримувача. Змінити, якщо балансоутримувач має декілька будівель з різними адресами.

3. «Кількість працівників, чол.:» - із Д1 кількість працівників у відповідності до штатно-посадового розпису на останню звітну дату. Вказують тільки в одному рядку.

4. «Загальна площа, кв.м» - із Д1 «Загальна площа будівель та споруд, що знаходяться на балансі», якщо балансоутримувач має один корпус. Якщо будівель декілька, то в кожному рядку вказують фактичну площу, В сумі по всіх рядках повинно дорівнювати «Загальна площа будівель та споруд, що знаходяться на балансі» із Д1.

5. «Корисна площа, кв.м» - зазначається сума площ усіх розташованих приміщень, а також балконів і антресолей в залах, фойє тощо за винятком сходових клітин, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів і пандусів.

6. «Розрахункова площа, кв.м» вказується сума площ усіх розташованих в ньому приміщень, за винятком коридорів, тамбурів, переходів, сходових клітин, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а також приміщень, призначених для розміщення інженерного обладнання та інженерних мереж.

7. «Площі, які використовує установа, кв.м» - із Д1 «Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією», якщо балансоутримувач має один корпус. Якщо будівель декілька, то в кожному рядку вказують фактичну площу, В сумі по всіх рядках повинно дорівнювати «Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією» із Д1.

8. «Наявність вільних приміщень, кв.м:» - вказується площа приміщень, які на даний час вільні і не використовуються за призначенням.

9. «Примітка:» - довільний текст. Може зазначатися додаткова інформація стосовно будь-якого показника, при наявності вільних приміщень необхідно надати характеристику таких площ, їх можливе призначення.

В таблицю «Про орендарів» вносимо дані про установи, організації, які мають договори оренди з балансоутримувачем. Рядків повинно бути стільки, скільки договорів оренди є на останній день місяця.

1. «Назва установи, організації» - найменування орендаря із договору оренди.

2. «Адреса:» - адреса будівлі, в якій орендується приміщення.

3. «Кількість працівників, чол.:» - кількість працівників орендаря.

4. «Площа оренди державною установою, кв.м.» або «Площа оренди комерційною організацією, кв.м.:» - заповнюють відповідно до договору орендаря.

5. «Номер договору», «Початок договору оренди», «Закінчення договору оренди» - дані договору оренди.

б. «Примітка:» - довільний текст, додаткова інформація стосовно будь-якого показника.

В таблицю «Про користувачів» вносимо дані про установи, організації, які використовують площі балансоутримувача. Рядків повинно бути стільки, скільки користувачів є на останній день місяця.

1. «Назва установи, організації» - найменування користувача..
2. «Адреса:» - адреса будівлі, в якій користувач займає приміщення.
3. «Кількість працівників, чол.:» - кількість працівників користувача.
4. «Площа оренди державною установою, кв.м.» - яку площу фактично займає користувач.

5. «Примітка:» - довільний текст, додаткова інформація стосовно будь-якого показника

Після заповнення всіх необхідних полів клікаємо кнопку «Зберегти»

6.3ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку»

система підтвердить повідомленням в верхній частині сторінки, що операція успішна

клікніть на кнопку «ОК».

2. У спеціальне поле додається запис.

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

 Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»

Накладання ЕЦП

Файловий ключ Апаратний ключ

Оберіть ЦСК
кНЕДП ДПС

Оберіть файл з особистим ключем (зазвичай з ім'ям Key-6.dat) та вкажіть пароль захисту

Особистий ключ: Обрати

Пароль захисту ключа: Зчитати

Інформація про особистий ключ
Переглянути про власника

M125.03.2024.pdf

Назва файлу підпису	Дата та час підпису	Користувач системи	Хто виконав підпис
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Закрити

- «Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.
- Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа. Натискаємо іконку зчитати.

Зчитати

- Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

 Файл успішно підписано!

Закрити

Клікаємо кнопку «закрити».

Знову натискаємо на запис (виділяємо) та клікаємо кнопку «Подати довідку»

 Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

Система підтверджує успішність відправлення довідки.

Повідомлення з testre.nas.gov.ua

Запис відправлено.

OK

Клікніть на кнопку «ОК».

7. Інструкція користувачам щодо створення, заповнення, підпису ЕЦП та подання Довідки Д7 Доходи від дорогоцінних металів».

Звертаємо увагу! Подача даної форми до Управління справами НАН України проводиться обов'язково, щоквартально, наростаючим підсумком: за I квартал до 20.04, за 6 місяців до 20.07, за 9 місяців до 20.10, за рік до 20.01. Виключно тільки в електронному вигляді, в тис. грн., і за підписом директора і головного бухгалтера.

7.1 Створення довідки

Після реєстрації в ЦС «Майно» на екрані з'являються навігаційне меню.

В цьому меню пункті «довідки» оберіть пункт «Д7 доходи від дорогоцінних металів».

Обираємо з випадаючого меню, підменю «Д7 доходи від дорогоцінних металів»

Отримаєте список створених Вами звітів Д7 – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

Для створення нової (без даних) Д7 обирайте на панелі меню кнопку «Додати картку» ().

Або є можливість створити Довідку на основі поданої за попередній звітний період із подальшим внесенням поточних змін. Для цього потрібно виділити попередню Довідку та натиснути кнопку «Копіювати картку» ().

У верхній частині екранної форми («шапці») Д7 обов'язковими до заповнення є поля «Рік» та «Квартал», значення обираються з випадаючого списку.

Рік: * 2024 Квартал: * 3

Заповнюємо поля «Рік» та «Квартал»

Натискаємо кнопку «Зберегти»

Після чого новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

7.2 Заповнення даними.

До таблиці вносяться числові дані окрім стовпчика обґрунтування(текстове поле):

- ✓ прочерки («-») або додавання одиниці виміру («грн.», «чол.») заборонені;
- ✓ пуста клітинка допустима – сприймається як нуль;
- ✓ ціла частина числа від дробової відділяється комою («,»).
- ✓ Поля «Всього» та «Залишок коштів станом на кінець періоду» підраховуються та заповнюються автоматично.

ДОВІДКА

Про обсяги доходів, отриманих за здані у вигляді брухту і відходів золото, срібло, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння
(надається щоквартально, наростаючим підсумком: за 1 квартал до 20.04, за 6 місяців до 20.07, за 9 місяців до 20.10, за рік до 20.01.)

				Обґрунтування	
1	Залишок коштів станом на початок кварталу		тис.грн.		
2	План на рік		тис.грн.		
3	Фактичні надходження		тис.грн.		
4	Касові видатки	Ремонт, модернізація існуючого обладнання	тис.грн.		
5		Придбання нового обладнання	тис.грн.		
6		Оплата комунальних послуг і електроенергії	тис.грн.		
7		Заробітна плата з нарахуваннями	тис.грн.		
8		Придбання канцелярських товарів	тис.грн.		
9		Предмети, матеріали	тис.грн.		
10		Інше	тис.грн.		
11		Всього	тис.грн.	0	
12		Залишок коштів станом на кінець періоду		тис.грн.	0,00

7.3 ЕЦП та подання Довідки.

Після заповнення всіх необхідних полів потрібно накласти Електронно цифровий підпис (ЕЦП) та відправити довідку на перевірку.

Натиснути на іконку «Сформувати довідку» .
У спеціальне поле додається запис.

Дата	Тип документа	Виконавець
25.03.2024	Основний	Барс Барс

- Виділяємо поле, натиснувши на нього, та обираємо «Накладання ЕЦП»

- У відкритому вікні «Накладання ЕЦП»
- «Оберіть ЦСК» (Центр сертифікації ключів) обираємо установу, що видала електронно цифровий підпис.
- Обираємо файл з особистим ключем з вашого пристрою (.jks, .dat та інші) та вводимо пароль від ключа.

Натискаємо іконку зчитати.

Зчитати

Особистий ключ:

pb_3484207510.jks

Пароль захисту ключа:

.....

Натискаємо на іконку «Накладання ЕЦП» () та отримуємо повідомлення про успішність операції.

Закриваємо таблицю.

Знову натискаємо на запис (виділяємо)

 Електронна довідка

	Дата	Тип документа	Виконавець
	22.03.2024	Основний	Барс Барс

Нааємо «Подати довідку»

Система підтверджує успішність відправлення довідки.

Запис відправлено.

та змінює статус довідки на подано.

8. Інструкція користувачам щодо створення, заповнення та подання Карток «Земельні ділянки», «Будівлі/Споруди», «Об'єкти оренди», «Об'єкти користування».

Етапність заповнення довідок «Земельні ділянки» => «Будівлі\Споруди»
=> «Об'єкти користування» => «Об'єкти оренди»

1. Створення довідки

1.1. Після реєстрації в ЦС «Майно» на екрані з'являються папки. Наведіть курсор на папку.

1.2. В папці оберіть потрібну картку з переліку або з випадаючого меню зверху.

1.3. Отримайте список створених Вами звітів – на екран виводиться таблиця з існуючими записами.

1.4. Для створення нової картки натисніть на панелі меню кнопку «Додати картку».

1.5. Або створіть Довідку на основі попередньої, виділивши її та натиснувши кнопку «Копіювати картку».

1.6. Заповніть обов'язкові поля у формі картки, позначені червоною зірочкою. Таблиці картки заблоковані до першого збереження.

1.7. Натисніть кнопку «Зберегти». Новий запис з довідкою буде доданий до ЦС і його можна буде заповнювати даними.

2. Заповнення карток даними

2.1. Картки «Земельні ділянки»

2.1.1. Заповніть обов'язкові поля, включаючи «Реєстровий номер ЄРОДВ».

2.1.2. Заповніть «блок адреса». Натисніть на іконку довідника «Вибрати КОТАУУ» та оберіть місцезнаходження об'єкта, підтвердивши вибір кнопкою «Обрати». Система автоматично заповнить поля.

2.1.3. Після заповнення полів можна створити картки «Будівлі та споруди», «Об'єкти користування» або «Об'єкти оренди» з перенесенням даних.

2.2. Картки «Будівлі/Споруди»

2.2.1. Заповніть обов'язкові поля, включаючи «Інвентарний номер» та «Реєстровий номер ЄРОДВ».

2.2.2. Заповніть «блок адреса». Натисніть на іконку довідника «Вибрати КОТАУУ» та оберіть місцезнаходження об'єкта, підтвердивши вибір кнопкою «Обрати». Система автоматично заповнить поля.

2.2.3. Після заповнення полів можна створити картки «Об'єкт оренди» або «Об'єкти користування» з перенесенням даних.

2.3. Картки «Об'єкти Оренди»

2.3.1. Заповніть обов'язкове поле «Реєстраційний номер об'єкта».

2.3.2. Заповніть «блок адреса». Натисніть на іконку довідника «Вибрати КОТАУУ» та оберіть місцезнаходження об'єкта, підтвердивши вибір кнопкою «Обрати». Система автоматично заповнить поля.

2.4. Картки «Об'єкти Користування»

2.4.1. Заповніть обов'язкове поле «Реєстраційний номер об'єкта».

2.4.2. Заповніть «блок адреса». Натисніть на іконку довідника «Вибрати КОТАУУ» та оберіть місцезнаходження об'єкта,

підтвердивши вибір кнопкою «Обрати». Система автоматично заповнить поля.

3. Подання

3.1. Після заповнення всіх полів натисніть кнопку «Зберегти».

3.2. Натисніть на кнопку «Подати» і картка буде переданою на розгляд у президію НАНУ